

Logiciel de Gestion des Stocks et de Gestion des Ventes

(yeroth-erp-3.0)

Manuel de l'Utilisateur

Table des matières

Table des matières	iii
Liste des tableaux	vii
Table des figures	ix
À propos de l'auteur	xi
1 Introduction	1
1.1 Accès au guide de l'utilisateur	2
1.2 Structure du guide de l'utilisateur	2
2 Les Rôles et Les Utilisateurs	3
2.1 Introduction	3
2.2 Le Rôle "Administrateur"	4
2.3 Le Rôle "Manager"	5
2.4 Le Rôle "Vendeur"	6
2.5 Le Rôle "GestionnaireDeStocks"	7
2.6 Le Rôle "Magasinier"	8
2.7 Le Rôle "Caissier"	9
3 La Gestion des Stocks	11
3.1 Introduction	11
3.2 Les stratégies de gestion des stocks	11
3.3 Entrer un stock	12
3.4 Lister des stocks	15
3.4.1 Les stocks listés en rouge	15
3.4.2 Les stocks listés en vert	15
3.5 Imprimer la fiche des stocks au format PDF	17
3.6 Rechercher un article ou un stock	17
3.7 Afficher les détails d'un stock	19
3.8 Consulter l'historique d'un stock	20
3.9 Modifier les détails d'un stock	21
3.10 Visualiser les articles / stocks périmés	23
3.11 Visualiser les stocks dont la quantité minimale en stock est atteinte	24
3.12 Supprimer un stock	24
4 Le Système d'Alertes sur les Stocks	25
4.1 Introduction	25
4.2 Créer une alerte sur une quantité en stock	27
4.3 Créer une alerte sur une période de temps	28
4.4 Voir toutes les alertes qu'un utilisateur a reçu *	29
4.5 Voir les détails d'une alerte	29
4.6 Marquer une alerte comme résolue *	29
4.7 Supprimer une alerte *	30
5 Point De Vente (La Vente d'Articles)	31
5.1 Introduction	31
5.1.1 La stratégie de vente utilisée	32
5.2 Sélectionner des articles à vendre	33
5.3 Afficher les détails d'un article / stock sélectionné pour la vente	35
5.4 Changer la quantité à vendre d'un article / stock	36
5.5 Appliquer une remise sur un article / stock à vendre	38
5.6 Modifier la TVA sur un article à vendre	38
5.7 Supprimer un article de la liste des articles à vendre	39
5.8 Vendre à un client divers	40

5.9	Vendre à un client nommé	40
5.10	Annuler une vente en cours	40
5.11	Conclure une vente	40
5.12	Imprimer la facture à la suite d'une vente	41
5.13	Imprimer un exemple de facture au format PDF avant de conclure une vente	42
6	La Sortie d'Articles	45
6.1	Introduction	45
6.1.1	La stratégie de sortie des articles / stocks utilisée	46
6.2	Effectuer une sortie d'articles	46
6.3	Effectuer un transfert d'articles	46
6.4	Autres opérations de sortie d'articles / de stocks	46
7	Les Ventes (les états des ventes d'articles)	47
7.1	Introduction	47
7.2	Voir le journal des ventes sur une période de temps	48
7.3	Voir les détails d'une vente	48
7.4	Voir le journal des ventes d'un caissier	48
7.5	Voir le journal des ventes d'un article	48
7.6	Voir le journal des ventes d'une catégorie d'articles	48
7.7	Voir le journal des achats d'un client nommé	48
7.8	Voir le journal des ventes d'une facture	48
7.9	Imprimer le journal des ventes au format PDF	48
8	Les Mouvements de Stocks	49
8.1	Introduction	49
8.2	Voir les transactions sur une période de temps	49
8.3	Voir les transactions d'un magasinier	50
8.4	Voir les transactions d'un article	50
8.5	Voir les transactions d'une catégorie d'articles	50
8.6	Voir les transactions d'un bon de sortie	50
8.7	Voir les transactions d'un récepteur d'articles	50
8.8	Imprimer le journal des transactions au format PDF	50
9	Les Tableaux de Bords	53
9.1	Introduction	53
9.2	Générer l'évolution du chiffre d'affaire	54
9.3	Générer les chiffres d'affaires de plusieurs articles de façon comparative	55
9.4	Générer les chiffres d'affaires de plusieurs catégories articles de façon comparative	58
9.5	Générer les chiffres d'affaires de plusieurs clients de façon comparative	58
9.6	Générer les chiffres d'affaires de plusieurs caissiers de façon comparative	58
10	Les Informations Générales	59
10.1	Voir les détails de l'utilisateur avec lequel on s'est enregistré	59
10.2	Voir les informations générales de l'entreprise	60
10.3	Voir le manuel de l'utilisateur au format PDF	61
10.4	Voir la version de yeroth-erp-3.0 que vous utilisiez	61
11	L'Administration de yeroth-erp-3.0	63
11.1	Introduction	63
11.2	La connection à d'autres localisations	64
11.3	Les paramètres généraux	64
11.4	Les paramètres du système d'alertes	65
11.5	Les Alertes	67
11.5.1	Afficher les détails d'une alerte	67
11.5.2	Créer une alerte	68
11.5.3	Lister les alertes	69
11.5.4	Modifier les détails d'une alerte	70
11.5.5	Supprimer une alerte	71
11.6	Les Catégories d'Articles	72
11.6.1	Afficher les détails d'une catégorie d'articles	72
11.6.2	Créer une catégorie d'articles	73
11.6.3	Lister les catégories d'articles	74
11.6.4	Modifier les détails d'une catégorie d'articles	75
11.6.5	Supprimer une catégorie d'article	76

11.7 Les Comptes Clients	77
11.7.1 Afficher les détails d'un compte client	77
11.7.2 Créer un compte client	78
11.7.3 Lister les comptes clients	79
11.7.4 Modifier les détails d'un compte client	80
11.7.5 Supprimer un compte client	81
11.8 Les Comptes Fournisseurs	82
11.8.1 Afficher les détails d'un compte fournisseur	82
11.8.2 Créer un compte fournisseur	83
11.8.3 Lister les fournisseurs	84
11.8.4 Modifier les détails d'un fournisseur	85
11.8.5 Supprimer un compte fournisseur	86
11.9 Les Comptes Utilisateurs	87
11.9.1 Afficher les détails d'un compte utilisateur	87
11.9.2 Créer un compte utilisateur	88
11.9.3 Lister les comptes utilisateurs	89
11.9.4 Modifier les détails d'un compte utilisateur	90
11.9.5 Supprimer un compte utilisateur	91
11.10 Les Localisations	92
11.10.1 Afficher les détails d'une localisation	92
11.10.2 Créer une localisation	92
11.10.3 Lister les localisations	94
11.10.4 Modifier les détails d'une localisation	95
11.10.5 Supprimer une localisation	95
12 Les Problèmes Connues et leurs Solutions	97
12.1 Démarrage du Système d'Alerte	97
13 Conclusion	99
Annexes	101
A Les Raccourcis	101
B L'environnement Hardware	103
B.1 La mémoire RAM	103
B.2 Le disque dur	103
B.3 Le Matériel Informatique Recommandé	104
C L'environnement Logiciel	105
C.1 Le système d'exploitation	105
C.2 Le système de gestion des bases de données	105
D Les Configurations	107
D.1 Les configurations de yeroth-erp-3.0	107
D.2 La configuration <i>standalone</i> de yeroth-erp-3.0	107
D.3 La configuration <i>client</i> de yeroth-erp-3.0	107
D.4 La configuration <i>serveur</i> de yeroth-erp-3.0	107

Liste des tableaux

3.1	Tableau des tâches et des rôles associés à la gestion des stocks	11
A.1	Tableau des raccourcis	101

Table des figures

1	Portrait de Xavier	xi
1.1	La fenêtre d'accueil sans aucun utilisateur enregistré.	1
2.1	La fenêtre d'accueil d'un <i>Administrateur</i> .	4
2.2	La fenêtre d'accueil d'un <i>Manager</i>	5
2.3	La fenêtre d'accueil d'un <i>Vendeur</i>	6
2.4	La fenêtre d'accueil d'un <i>GestionnaireDeStocks</i>	7
2.5	La fenêtre d'accueil d'un <i>Magasinier</i> .	8
2.6	La fenêtre d'accueil d'un <i>Caissier</i> .	9
3.1	Le formulaire vide pour entrer un stock.	13
3.2	Le formulaire partiellement rempli pour entrer un nouveau stock.	14
3.3	La fenêtre pour lister les stocks.	15
3.4	La fenêtre pour rechercher un stock (ou un article).	17
3.5	Le champs de texte pour rechercher les stocks (ou articles) en utilisant seulement leur référence.	18
3.6	Une fenêtre qui présente les détails d'un stock.	19
3.7	L'historique d'un stock.	20
3.8	Une fenêtre qui permet la modification des détails d'un stock.	21
3.9	Le stock 'Cola' est périmé.	23
3.10	La quantité minimale du stock 'Cola' est atteinte.	24
4.1	La fenêtre principale pour la création d'une alerte.	25
5.1	La fenêtre pour vendre les articles.	31
5.2	Le champs de texte pour ajouter les articles en utilisant leur code bar.	33
5.3	Le champs de texte pour ajouter les articles en utilisant leur désignation.	34
5.4	L'élément 'Qté' sélectionné pour changer la quantité d'articles 'Cola' à vendre.	36
5.5	Le champs de texte 'quantité à vendre' permet de changer la quantité à vendre d'un article.	37
5.6	Le bouton rouge sert à supprimer un article de la liste des articles à vendre.	39
5.7	La fenêtre de la création d'un nouveau compte client à partir de l'interface de vente.	40
5.8	Une facture générée à la suite d'une vente.	41
5.9	Une facture proforma générée avant de conclure une vente.	42
6.1	La fenêtre pour sortir des articles en stock.	45
7.1	La fenêtre du module caisse (les états de ventes)	47
8.1	La fenêtre pour visualiser les sorties et les transferts d'articles.	49
8.2	Un journal de sorties des stocks.	51
9.1	La fenêtre principale pour générer les tableaux de bords.	53
9.2	Une figure comparative des chiffres d'affaires de quatre articles de la fenêtre des rapports commerciaux.	55
9.3	Une figure comparative du chiffre d'affaire de plusieurs articles à l'aide d'un digramme en bande.	56
9.4	Une figure comparative du chiffre d'affaires de plusieurs articles à l'aide d'un digramme circulaire.	57
10.1	Un exemple de la fonctionnalité 'Qui suis je?'	59
10.2	Un exemple de la fonctionnalité 'Informations sur l'entreprise'.	60
10.3	Un exemple de la fonctionnalité 'À propos'.	61
11.1	La fenêtre de l'administrateur.	63
11.2	l'interface graphique de connection de yeroth-erp-3.0 à d'autres localisations.	64
11.3	l'interface graphique de paramétrage général de yeroth-erp-3.0.	65
11.4	l'interface graphique de paramétrage du système d'alertes yeroth-erp-3.0.	65
11.5	Une interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'une alerte.	67
11.6	L'interface graphique pour créer des alertes.	68

11.7	L'interface graphique qui liste les alertes.	69
11.8	L'interface graphique pour modifier les détails d'une alerte.	70
11.9	L'interface graphique pour supprimer des alertes.	71
11.10	L'interface graphique pour afficher les détails d'une catégorie d'articles.	72
11.11	L'interface graphique pour créer une catégorie d'articles.	73
11.12	L'interface graphique qui liste les catégories d'articles.	74
11.13	L'interface graphique pour modifier les détails d'une catégorie d'articles.	75
11.14	L'interface graphique pour supprimer une catégorie d'articles.	76
11.15	L'interface graphique pour afficher les détails d'un compte client.	77
11.16	L'interface graphique pour créer un compte client.	78
11.17	L'interface graphique qui liste les comptes clients.	79
11.18	L'interface graphique pour modifier les détails d'un compte client.	80
11.19	L'interface graphique pour supprimer un compte client.	81
11.20	L'interface graphique pour afficher les détails d'un compte fournisseur.	82
11.21	L'interface graphique pour créer un nouveau compte fournisseur.	83
11.22	L'interface graphique pour lister les comptes fournisseurs.	84
11.23	L'interface graphique pour modifier les détails d'un compte fournisseur.	85
11.24	L'interface graphique pour supprimer un fournisseur.	86
11.25	L'interface graphique pour afficher les détails d'un compte utilisateur.	87
11.26	L'interface graphique pour créer un compte utilisateur.	88
11.27	L'interface graphique pour lister les comptes utilisateurs.	89
11.28	L'interface graphique pour modifier les détails d'un compte utilisateur.	90
11.29	L'interface graphique pour supprimer un compte utilisateur.	91
11.30	L'interface graphique pour afficher les détails d'une localisation.	92
11.31	L'interface graphique pour créer une localisation.	93
11.32	L'interface graphique pour créer une localisation.	94
11.33	L'interface graphique pour modifier les détails d'une localisation.	95
11.34	L'interface graphique pour supprimer une localisation.	96

À propos de l'auteur

Figure 1 – Portrait de Xavier

Chapitre 1

Introduction

yeroth-erp-3.0 est un logiciel de gestion des ressources d'une entreprise commerciale (**ERP – 'Enterprise Resource Planning'**).

yeroth-erp-3.0 permet entre autres d'exécuter les tâches de l'entreprise commerciale suivantes :

- 1) **la gestion des achats d'articles**
- 2) **la gestion d'un portefeuille clients**
- 3) **la gestion des stocks**
 - (i) **les sorties des stocks** : sortie des stocks d'une succursale pour réception par un client
 - (ii) **les transferts des stocks** : mouvement des stocks d'une succursale vers une autre succursale
 - (iii) les ventes des stocks.

Figure 1.1 – La fenêtre d'accueil sans aucun utilisateur enregistré.

1.1 Accès au guide de l'utilisateur

La figure 1.1 illustre la fenêtre d'accueil de yeroth-erp-3.0 sans aucun utilisateur enregistré.

Il est requis qu'un utilisateur soit enregistré dans yeroth-erp-3.0 afin d'avoir accès au manuel de l'utilisateur.

L'utilisateur de yeroth-erp-3.0 doit accomplir les opérations suivantes afin d'avoir accès au manuel de l'utilisateur :

- 1) à partir de la fenêtre d'accueil (voir figure 1.1), cliquez sur le menu déroulant '**Aide**'
- 2) ensuite cliquez sur le lien '**Guide de l'utilisateur (PDF)**'.

1.2 Structure du guide de l'utilisateur

Ce manuel de l'utilisateur de yeroth-erp-3.0 est structuré comme suit :

- ✓ le chapitre 2 décrit les utilisateurs de yeroth-erp-3.0 et leurs rôles
- ✓ le chapitre 3 explicite les fonctionnalités de gestion des stocks
- ✓ le chapitre ?? parle de la gestion des clients
- ✓ le chapitre ?? parle de la gestion des achats
- ✓ le chapitre 4 présente le système d'alertes sur les stocks
- ✓ le chapitre 5 décrit le point de vente
- ✓ le chapitre 6 décrit comment procéder à des mouvements de stocks
- ✓ le chapitre 7 explicite la gestion des ventes
- ✓ le chapitre 8 explicite la gestion des mouvements de stocks
- ✓ le chapitre 9 discute de la recherche et de la génération des rapports commerciaux de l'entreprise
- ✓ le chapitre 10 explique comment avoir accès aux détails de l'utilisateur enregistré, aux informations commerciales de l'entreprise, et enfin à la version de yeroth-erp-3.0 que l'on utilise
- ✓ le chapitre 11 traite de l'administration du logiciel
- ✓ le chapitre 12 discute des problèmes connues de yeroth-erp-3.0
- ✓ enfin, le chapitre 13 conclut ce manuel d'utilisation.

Chapitre 2

Les Rôles et Les Utilisateurs

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Administrateur 2.2, Caissier 2.7, GestionnaireDeStocks 2.5, Magasinier 2.6, Manager 2.3, Vendeur 2.4.

Ce chapitre décrit les différents types d'utilisateurs de yeroth-erp-3.0 : Administrateur, Caissier, Magasinier, Manager, et Vendeur.

2.1 Introduction

yeroth-erp-3.0 maintient les données suivantes pour chaque utilisateur :

- 1) l'email
- 2) la boîte postale
- 3) le date de naissance
- 4) le lieu de naissance
- 5) la localisation (le site de l'entreprise où l'employé est en fonction). Cette valeur ne peut être éditée.
- 6) le mot de passe **[obligatoire]**
- 7) les noms **[obligatoire]**
- 8) le nom d'utilisateur **[obligatoire]**
- 9) le numéro de téléphone 1
- 10) le numéro de téléphone 2
- 11) le pays
- 12) les prénoms **[obligatoire]**
- 13) la province ou l'état
- 14) le rôle dans yeroth-erp-3.0 (Administrateur, Caissier, Magasinier, Manager, ou Vendeur) **[obligatoire]**
- 15) le titre (Dr., Me., Mlle, Mme, Mr, Pr., Prof.) **[obligatoire]**
- 16) la ville

2.2 Le Rôle "Administrateur"

La figure 2.1 illustre la fenêtre d'accueil d'un utilisateur avec le rôle *Administrateur*, après qu'il se soit enregistré dans yeroth-erp-3.0.

Figure 2.1 – La fenêtre d'accueil d'un *Administrateur*.

Un utilisateur avec le rôle *Administrateur* a accès aux fonctionnalités suivantes :

- 1) arrêter le système d'alerte
- 2) connecter **YEROTH-PGI-3.0** à une autre localisation
- 3) démarrer le système d'alerte
- 4) modifier les paramètres de l'application
- 5) modifier les paramètres du système d'alerte.

Un utilisateur avec le rôle *Administrateur* assume les tâches de créer et de maintenir les objets suivants :

- 1) les alertes (sur une période de temps, ou sur une quantité en stock)
- 2) les catégories d'articles
- 3) les clients
- 4) les comptes utilisateurs
- 5) les fournisseurs
- 6) les localisations (une localisation est un site de l'entreprise où se trouve un ou plusieurs stocks).

2.3 Le Rôle "Manager"

La figure 2.2 illustre la fenêtre d'accueil d'un utilisateur avec le rôle *Manager*, après qu'il se soit enregistré dans yeroth-erp-3.0.

Figure 2.2 – La fenêtre d'accueil d'un *Manager*

Un utilisateur de yeroth-erp-3.0 avec le rôle *Manager* a accès aux fonctionnalités suivantes :

- 1) administration (voir chapitre 11)
- 2) gestion des achats (voir chapitre ??)
- 3) gestion des clients (voir chapitre ??)
- 4) gestion des stocks (voir chapitre 3)
- 5) gestion des ventes (voir chapitre 7)
- 6) mouvements de stocks (voir chapitre 8)
- 7) point de vente (voir chapitre 5)
- 8) système d'alertes (voir chapitre 4)
- 9) tableaux de bords (voir chapitre 9).

2.4 Le Rôle "Vendeur"

La figure 2.3 illustre la fenêtre d'accueil d'un utilisateur avec le rôle *Vendeur*, après qu'il se soit enregistré dans yeroth-erp-3.0.

Figure 2.3 – La fenêtre d'accueil d'un *Vendeur*

Un utilisateur de yeroth-erp-3.0 avec le rôle *Vendeur* a accès aux fonctionnalités suivantes :

- 1) gestion des achats (voir chapitre ??)
- 2) gestion des clients (voir chapitre ??)
- 3) gestion des stocks (voir chapitre 3)
- 4) gestion des ventes (voir chapitre 7)
- 5) point de vente (voir chapitre 5)
- 6) système d'alertes (voir chapitre 4).

2.5 Le Rôle "GestionnaireDeStocks"

La figure 2.4 illustre la fenêtre d'accueil d'un utilisateur avec le rôle *GestionnaireDeStocks*, après qu'il se soit enregistré dans *yeroth-erp-3.0*.

Figure 2.4 – La fenêtre d'accueil d'un *GestionnaireDeStocks*

Un utilisateur de *yeroth-erp-3.0* avec le rôle *GestionnaireDeStocks* a accès aux fonctionnalités suivantes :

- 1) gestion des achats (voir chapitre ??)
- 2) gestion des stocks (voir chapitre 3)
- 3) mouvements de stocks (voir chapitre 8)
- 4) système d'alertes (voir chapitre 4).

2.6 Le Rôle "Magasinier"

La figure 2.5 illustre la fenêtre d'accueil d'un utilisateur avec le rôle *Magasinier*, après qu'il se soit enregistré dans yeroth-erp-3.0.

Figure 2.5 – La fenêtre d'accueil d'un *Magasinier*.

Un utilisateur de yeroth-erp-3.0 avec le rôle *Magasinier* a accès aux fonctionnalités suivantes :

- 1) gestion des stocks (voir chapitre 3)
- 2) mouvements de stocks (voir chapitre 8)
- 3) système d'alertes (voir chapitre 4).

2.7 Le Rôle "Caissier"

La figure 2.6 illustre la fenêtre d'accueil d'un utilisateur avec le rôle *Caissier*, après qu'il se soit enregistré dans yeroth-erp-3.0.

Figure 2.6 – La fenêtre d'accueil d'un *Caissier*.

Un utilisateur de yeroth-erp-3.0 avec le rôle *Caissier* a accès aux fonctionnalités suivantes :

- 1) point de vente (voir chapitre 5)
- 2) système d'alertes (voir chapitre 4).

Chapitre 3

La Gestion des Stocks

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : *Magasinier 2.6.*

Ce chapitre décrit comment avoir accès aux fonctionnalités de gestion des stocks et comment les utiliser.

3.1 Introduction

Les tâches de gestion des stocks sont illustrées dans le Tableau 3.1, en fonction du rôle de l'utilisateur.

Tâches	Manager	Vendeur	GestionnaireDeStocks	Magasinier	Caissier
entrer un stock	✓		✓		
supprimer un stock	✓				
lister les marchandises	✓	✓	✓		
lister les stocks	✓	✓	✓	✓	✓
modifier un stock	✓		✓		
transférer des stocks	✓		✓	✓	
sortir des stocks	✓		✓	✓	
modifier la stratégie de gestion des stocks (ex. : FIFO , etc.)	✓	partiel	partiel		
vendre des marchandises	✓	✓			✓
accéder aux mouvements des stocks	✓		✓	✓	

Table 3.1 – Tableau des tâches et des rôles associés à la gestion des stocks

3.2 Les stratégies de gestion des stocks

Yeroth-erp-3.0 implémente 4 stratégies pour gérer les stocks à vendre ou à sortir :

1) **CMUP** : Cours Moyen, Unité Pondérée.

La stratégie **CMUP** affiche tous les stocks de façon (Cours Moyen, Unité Pondérée).

2) **DEF_DEO** : Date of Expiration First, Date of Expiration Out.

La stratégie **DEF_DEO** affiche les stocks à vendre ou à sortir selon le principe : les stocks avec des dates de péremption les plus proches sont les premiers à sortir.

3) **FIFO** : First In, First Out.

La stratégie **FIFO** affiche les stocks à vendre ou à sortir selon le principe "**First In, First Out**" : Les stocks avec des dates d'entrée en stock plus anciennes sont les premiers à sortir.

4) **LIFO** : Last In, First Out.

La stratégie **LIFO** affiche les stocks à vendre ou à sortir selon le principe "**Last In, First Out**" : Les stocks avec des dates d'entrée en stock plus récentes sont les premiers à sortir.

La stratégie de gestion des stocks se modifie comme suit :

- ✓ de façon permanente dans la section 'administration' de [YEROTH-PGI-3.0](#).
- ✓ de façon temporaire (à des fins de visualisation de l'ordre des sorties de stocks) dans la fenêtre 'fiche des stocks' de [YEROTH-PGI-3.0](#).

3.3 Entrer un stock

yeroth-erp-3.0 entretient les données suivantes pour chaque stock :

- 1) la catégorie **[obligatoire]**
- 2) la désignation **[obligatoire]**
- 3) la date de péremption du stock
- 4) le fournisseur
- 5) la localisation du stock
- 6) le montant de la TVA d'un article
- 7) le prix de vente d'un article **[obligatoire]**
- 8) la quantité initiale (nombre de lots, et quantité par lot) **[obligatoire]**
- 9) la référence
- 10) la référence du reçu d'achat
- 11) le stock minimum : si cette quantité est atteinte, alors le nombre de la colonne 'Qté totale' du stock est affiché en rouge.

Il existe deux méthodes pour entrer un stock dans yeroth-erp-3.0 :

- 1) la 1^{ère} **méthode** est utilisée pour entrer un stock d'articles à partir d'un formulaire vide
- 2) la 2^{ème} **méthode** permet à l'utilisateur de réutiliser la **catégorie**, la **désignation**, le **prix d'achat**, le **prix de vente**, la **TVA** si existante, et la **référence** d'un stock de même nature déjà existant.

Les deux méthodes sont les suivantes :

✓ 1^{ère} méthode

À partir de la fenêtre d'accueil titré '**Yeroth-pgi-3.0 – fenêtre de l'utilisateur**' (voir figure 2.2), cliquez sur le bouton "**Entrer un stock**" pour obtenir un formulaire vide afin d'entrer en stock. Le formulaire obtenu est illustré dans la figure 3.1.

Si vous entrez la référence d'un article qui existe déjà dans le stock, les informations suivantes sont automatiquement remplies :

- 1) la **désignation**
- 2) la **catégorie**

Yeroth-erp-3.0 - entrer un stock

Actions Outils Aide

Alertes

Enregistrer Marchandises Menu Stocks Sortir ou Transférer

Caractéristiques du stock

référence

désignation

fournisseur

catégorie

nombre de lots quantité

quantité total

prix d'achat

prix de vente

TVA **7.25 %**

péremption (date)

localisation du stock

stock minimum

référence reçu d'achat

Description

Image de l'article

annuler sélectionner une image

Figure 3.1 – Le formulaire vide pour entrer un stock.

✓ 2^{ème} méthode

- 1) À partir de la fenêtre d'accueil (voir figure 2.2), cliquez sur le bouton "Stocks"
- 2) ensuite, sélectionnez un stock en cliquant dessus une fois
- 3) enfin, cliquez sur le le bouton "Entrer un stock".

Là vous obtenez un formulaire partiellement rempli avec les données réutilisables du stock sélectionné. Le formulaire que vous obtenez est celui de la figure 3.2.

The screenshot shows a software window titled "Yeroth-erp-3.0 - entrer un stock". At the top, there is a menu bar with "Actions", "Outils", and "Aide". Below it is a toolbar with icons for navigation and a section labeled "Alertes". The main interface features a navigation bar with five buttons: "Enregistrer" (black), "Marchandises" (red), "Menu" (black), "Stocks" (orange), and "Sortir ou Transférer" (yellow). The central area is a form titled "Caractéristiques du stock" with the following fields:

référence	35678975	péréemption (date)	07/01/2020
désignation	Supermont	localisation du stock	
fournisseur		stock minimum	
catégorie	Eau minérale	référence reçu d'achat	
nombre de lots	1	quantité	
quantité total			
prix d'achat	100		
prix de vente	139.43		
TVA	<input checked="" type="checkbox"/>	7.25 %	

Below the form is a "Description" field, which is currently empty. To the right of the form is a section titled "Image de l'article" with a large empty box and two buttons at the bottom: "annuler" and "sélectionner une image".

Figure 3.2 – Le formulaire partiellement rempli pour entrer un nouveau stock.

3.4 Lister des stocks

La figure 3.3 illustre la fenêtre d'accueil de yeroth-erp-3.0 pour lister les stocks.

Le titre de cette fenêtre explicite la stratégie de gestion des stocks utilisée pour vendre ou sortir des articles : CMUP.

Figure 3.3 – La fenêtre pour lister les stocks.

À partir d'une fenêtre quelconque qui y donne accès, l'accès à la fonctionnalité, 'Lister des stocks' se fait avec au moins l'une des méthodes suivantes :

- ✓ **1^{ère} méthode**
cliquez sur le lien "**Lister des stocks**" dans le menu déroulant **Actions**
- ✓ **2^{ème} méthode**
cliquez sur le bouton "**Stocks**".

3.4.1 Les stocks listés en rouge

Les stocks listés en **rouge** dans la colonne "Qté totale" sont ceux dont la quantité minimale en stock a été atteinte.

Les stocks listés en **rouge** dans la colonne "Date péremption" sont ceux dont la date de péremption a été atteinte.

3.4.2 Les stocks listés en vert

Les stocks listés en **vert** dans la colonne "Date péremption" sont ceux qui ont été sélectionnés pour la vente par l'algorithme correspondant : **DEF_DEO**.

Les stocks listés en vert dans la colonne "Date entrée" sont ceux qui ont été sélectionnés pour la vente par l'un des algorithmes suivants : **FIFO**, **LIFO**.

3.5 Imprimer la fiche des stocks au format PDF

Il existe deux méthodes pour imprimer la liste des stocks qui apparaît dans la fenêtre titrée 'Yeroth-erp-3.0 - Lister des stocks'.

✓ **1^{ère} méthode**

Cliquez sur le lien 'Imprimer la fiche des stocks' qui se trouve dans le menu déroulant 'Outils'

✓ **2^{ème} méthode**

Cliquez sur l'icône blanche représentant une 'imprimante'

✓ **3^{ème} méthode**

Pressez simultanément les boutons "CTRL" et "P" de votre clavier.

Un fichier au format PDF ayant la liste des stocks affichée est alors généré.

3.6 Rechercher un article ou un stock

Il existe deux méthodes pour rechercher un article / stock :

✓ **1^{ère} méthode**

- 1) cliquez sur le bouton "rechercher"
- 2) ou bien cliquez sur le lien 'Rechercher un article' dans le menu déroulant **Outils**.

L'utilisateur est alors conduit vers une petite fenêtre de dialogue où il peut introduire les mots clés de sa recherche, ainsi que les paramètres optionnels suivants : la **catégorie du stock**, la **désignation du stock** et le **fournisseur du stock**. Ceci est illustré dans la figure 3.4.

Figure 3.4 – La fenêtre pour rechercher un stock (ou un article).

Pour une recherche efficace, les mots clés doivent être des mots ou parcelle de mots qui apparaissent dans les endroits suivant :

- 1) la catégorie du stock
- 2) la désignation du fournisseur
- 3) la désignation du stock
- 4) les mots qui ont été introduits dans le champs de texte '**Description**' qui apparaît lorsque l'on entre un nouveau stock (voir par exemple la figure 3.2).

✓ 2^{ème} méthode

L'utilisateur peut aussi entrer la référence du stock recherché dans le champs de recherche situé juste en dessous des boutons suivants : "Afficher", "Entrer un nouveau stock", "Menu", "Modifier", et "Sortir".

Figure 3.5 – Le champs de texte pour rechercher les stocks (ou articles) en utilisant seulement leur référence.

Ceci est illustré dans la figure 3.5 où les stocks ayant la référence '123456789' ont été recherchés.

Lorsqu'une recherche de stocks (ou d'articles) est active, le mot 'rechercher' du bouton "rechercher" et le lien 'Rechercher un article' dans le menu déroulant 'Outils' sont soulignés.

Le bouton "réinitialiser" ou le lien 'Réinitialiser la recherche' dans le menu déroulant 'Outils' permettent de désactiver la recherche et ainsi d'afficher tous les stocks à nouveau.

3.7 Afficher les détails d'un stock

La figure 3.6 illustre les détails du stock 'Supermont'.

Figure 3.6 – Une fenêtre qui présente les détails d'un stock.

Il existe trois méthodes pour afficher les détails d'un stock :

✓ **1^{ère} méthode**

- 1) sélectionnez le stock dont vous souhaitez afficher les détails en cliquant une fois sur lui à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) cliquez ensuite sur le bouton "**Afficher**".

✓ **2^{ème} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez afficher les détails en cliquant une fois sur lui à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) cliquer ensuite sur le lien '**Afficher les détails de ce stock**' du menu déroulant **Actions**.

✓ **3^{ème} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez afficher les détails en cliquant une fois sur lui à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) maintenir l'indexeur de la souris sur le stock sélectionné et ensuite cliquer sur le bouton droit de la souris
- 3) un menu déroulant s'affiche, cliquer sur le lien '**Afficher les détails de ce stock**' du menu déroulant qui s'est affiché.

3.8 Consulter l'historique d'un stock

La figure 3.7 illustre l'historique d'un stock.

	Date	Temps	Type d'opération	Qté initiale en stock	Qté retirée	Qté restante en stock
1	13.12.2019	21:28:11	ENTREE	36.00	0.00	36.00
2	13.12.2019	21:28:50	VENTE	36.00	3.00	33.00
3	14.12.2019	11:55:24	VENTE	33,00	1,00	32,00
4	15.12.2019	13:07:34	VENTE	32.00	1.00	31.00
5	28.12.2019	10:14:30	VENTE	29,00	1,00	28,00
6	28.12.2019	10:21:10	TRANSFERT	28,00	1,00	27,00

Figure 3.7 – L'historique d'un stock.

✓ **1^{ère} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez consulter l'historique en cliquant sur lui avec le bouton gauche de la souris à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) cliquer ensuite sur le lien '**Afficher l'historique de ce stock**' du menu déroulant **Actions**.

✓ **2^{ème} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez consulter l'historique en cliquant sur lui avec le bouton droit de la souris à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) cliquer ensuite sur le lien '**Afficher l'historique de ce stock**' du menu contextuel qui s'est affiché.

L'historique du stock peut être imprimé au format PDF en cliquant sur l'icône représentant une imprimante.

3.9 Modifier les détails d'un stock

La figure 3.8 illustre la fenêtre pour modifier les détails du stock 'Cola'.

Figure 3.8 – Une fenêtre qui permet la modification des détails d'un stock.

Seul les informations suivantes d'un stock peuvent être modifiées :

- 1) la date de péremption des articles du stock
- 2) la quantité minimale en stock
- 3) le prix de vente d'un article du stock.

Il existe trois méthodes pour modifier les détails d'un stock :

✓ **1^{ère} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez modifier les détails en cliquant une fois sur lui à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) cliquer ensuite sur le bouton "**Modifier**".

✓ **2^{ème} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez modifier les détails en cliquant une fois sur lui à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'
- 2) cliquer ensuite sur le lien '**Modifier ce stock**' du menu déroulant **Actions**.

✓ **3^{ème} méthode**

- 1) sélectionner le stock dont vous souhaitez modifier les détails en cliquant une fois sur lui à partir de la fenêtre '**fiche des stocks**'

- 2) maintenir l'indexeur de la souris sur le stock sélectionné et ensuite cliquer sur le bouton droit de la souris
- 3) un menu déroulant s'affiche, cliquer sur le lien '**Modifier ce stock**' du menu déroulant qui s'est affiché.

3.10 Visualiser les articles / stocks périmés

La figure 3.9 illustre que la date de péremption du stock 'Cola' (22 Février 2017) est dépassée.

Figure 3.9 – Le stock 'Cola' est périmé.

On visualise les stocks périmés en allant à la fenêtre 'fiche des stocks'.

Tous les stocks dont la colonne 'Date de péremption' est affichée en rouge sont périmés.

3.11 Visualiser les stocks dont la quantité minimale en stock est atteinte

L'utilisateur de yeroth-erp-3.0 peut définir une quantité minimale pour un stock : c'est le nombre d'articles du stock en dessous duquel l'entreprise ne devrait pas se retrouver.

La figure 3.10 illustre que la quantité minimale de 50 articles du stock 'Cola' est atteinte.

	ID	Référence	Désignation	Catégorie	Prix unitaire	Montant TVA	Prix vente	Qté totale
1	3	129876543	Curcuma-gins.	Tea	1 600,00	116,00	1 716,00	65
2	4	123456789	Supermont	Eau minérale	110,00	7,97	117,97	31
3	5	123456789	Supermont	Eau minérale	110,00	7,97	117,97	3

Figure 3.10 – La quantité minimale du stock 'Cola' est atteinte.

On visualise les stocks dont la quantité minimale en stock est atteinte en allant à la fenêtre 'fiche des stocks'.

Tous les stocks dont la colonne 'Quantité en stock' est affichée en rouge ont leur quantité minimale en stock déjà atteinte.

3.12 Supprimer un stock

Il existe deux méthodes pour supprimer un stock :

✓ 1^{ère} méthode

- 1) sélectionner le stock à supprimer partir de la fenêtre 'fiche des stocks'
- 2) cliquer ensuite sur le lien 'Supprimer ce stock' dans le menu déroulant **Actions**.

✓ 2^{ème} méthode

- 1) sélectionner le stock à supprimer partir de la fenêtre 'fiche des stocks'
- 2) maintenir l'indexeur de la souris sur le stock sélectionné et ensuite cliquer sur le bouton droit de la souris
- 3) un menu déroulant s'affiche, cliquer sur le lien 'Supprimer ce stock' du menu déroulant qui s'est affiché.

Le stock supprimé n'est plus affiché.

Chapitre 4

Le Système d'Alertes sur les Stocks

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Administrateur 2.2, Caissier 2.7, Magasinier 2.6, Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment créer, lister, modifier, et supprimer les alertes sur les stocks.

4.1 Introduction

Le programme qui implémente le système d'alertes de yeroth-erp-3.0 s'appelle "yeroth-erp-3-0-system-daemon". yeroth-erp-alert-3.0 est configuré pour démarrer en tant que "processus en arrière plan" lors du démarrage de l'ordinateur.

La figure 4.1 présente l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer une alerte.

The screenshot shows a window titled "Yeroth-erp-3.0 ~ administration ~ créer". The interface includes a menu bar with "Actions", "Outils", and "Aide". Below the menu is a "Menu principal" with icons for navigation. A row of buttons contains "Créer", "Lister", "Administration", "Modifier", and "Supprimer". A tabbed interface below these buttons has tabs for "Alerte", "Bon de commande", "Catégorie", "Client", "Compte utilisateur", "Fournisseur", "Localisation", and "Remise". The "Alerte" tab is active, showing a form titled "Données de l'alerte". The form has several input fields: "désignation de l'article", "désignation de l'alerte", "ID du destinataire", "quantité en stock", "stock minimum", "date de péremption", and "nom du destinataire". There is also a section for "quantité en stock" with a "condition" dropdown and a "quantité" input field. A "période de temps" section includes "début" and "fin" date pickers, both set to "28/12/2019". A large text area for "message de l'alerte" is at the bottom right. At the bottom of the form are "Annuler" and "Enregistrer" buttons.

Figure 4.1 – La fenêtre principale pour la création d'une alerte.

le système d'alertes sur les stocks permet aux utilisateurs de contrôler *les dates de péremption des stocks*, ainsi que *les quantités d'articles en stock*.

yeroth-erp-3.0 définit deux types d'alertes sur les stocks :

- 1) **les alertes sur une quantité en stock**
- 2) **les alertes sur une période de temps.**

L'interface de yeroth-erp-3.0 pour créer des alertes a deux *boutons de radio*¹ :

- 1) le bouton de radio 'quantité en stock'
- 2) le bouton de radio 'période de temps'.

1. les boutons de radio permettent de faire des choix exclusifs

4.2 Créer une alerte sur une quantité en stock

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une alerte**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée sur la figure 4.1.
- 4) Il est préférable pour de d'abord choisir le stock pour lequel une alerte doit être créer. Pour cela il faut choisir sa désignation dans le champs de texte '**désignation de l'article**', qui possède un menu auto-déroulant.

Les informations des champs de textes situées à droite du champs de texte '**désignation de l'article**' sont non modifiables et affichent des valeurs en fonction du stock de l'article sélectionné :

- 1) quantité en stock
- 2) quantité minimale (stock)
- 3) date de péremption.

Ces informations aident à paramétrer l'alerte.

- 5) Donner une désignation à l'alerte en remplissant le champs de texte '**désignation de l'alerte**'.
- 6) Choisir un destinataire qui recevra le message de l'alerte lorsque celle-ci sera déclenchée. Ceci se fait dans le champs de texte '**ID du destinataire**', qui possède un menu auto-déroulant.

Le nom complet du destinataire est affiché automatiquement dans le champs de texte '**nom du destinataire**', qui est situé juste à droite du champs de texte '**ID du destinataire**'.

- 7) Choisir le type d'alerte : **quantité en stock** en cliquant sur la bouton radio '**condition**' et en *saisissant un nombre dans le champs de texte 'quantité'*.
- 8) Remplir le champs de texte '**Message de l'alerte**'. C'est ce message qui sera envoyé au destinataire de l'alerte lorsque celle-ci sera déclenchée.
- 9) Achever la procédure en cliquant sur le bouton "**Valider**".

4.3 Créer une alerte sur une période de temps

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une alerte**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée sur la figure 4.1.
- 4) Il est préférable pour de d'abord choisir le stock pour lequel une alerte doit être créer. Pour cela il faut choisir sa désignation dans le champs de texte '**désignation de l'article**', qui possède un menu auto-déroulant.

Les informations des champs de textes situées à droite du champs de texte '**désignation de l'article**' sont non modifiables et affichent des valeurs en fonction du stock de l'article sélectionné :

- 1) quantité en stock
- 2) quantité minimale (stock)
- 3) date de péremption.

Ces informations aident à paramétrer l'alerte.

- 5) Donner une désignation à l'alerte en remplissant le champs de texte '**désignation de l'alerte**'.
- 6) Choisir un destinataire qui recevra le message de l'alerte lorsque celle-ci sera déclenchée. Ceci se fait dans le champs de texte '**ID du destinataire**', qui possède un menu auto-déroulant.

Le nom complet du destinataire est affiché automatiquement dans le champs de texte '**nom du destinataire**', qui est situé juste à droite du champs de texte '**ID du destinataire**'.

- 7) Choisir le type d'alerte : **période de temps** en cliquant sur la bouton radio '**début**' et en choisissant *les dates de début et de fin de la période de temps pendant laquelle l'alerte sera active*.
- 8) Remplir le champs de texte '**Message de l'alerte**'. C'est ce message qui sera envoyé au destinataire de l'alerte lorsque celle-ci sera déclenchée.
- 9) Achever la procédure en cliquant sur le bouton "**Valider**".

4.4 Voir toutes les alertes qu'un utilisateur a reçu *

* : Cette fonctionnalité est exclusivement réservée aux utilisateurs *Manager*.

Pour voir toutes les alertes qui lui sont destinées, l'utilisateur doit accomplir les actions suivantes à partir de toutes fenêtre ayant le lien '**Alertes**' dans sa barre de menu :

- 1) cliquer sur le lien '**Alertes**' qui est situé dans la barre de menu. Ce lien se retrouve dans toutes les fenêtres concernant la gestion des stocks
- 2) un utilisateur a aussi accès aux alertes qui lui sont destinées en cliquant sur le lien '**Alertes**' que l'on retrouve dans le menu déroulant **Outils**.

4.5 Voir les détails d'une alerte

L'utilisateur doit accomplir les actions suivantes à partir de toutes fenêtre ayant le lien '**Alertes**' dans sa barre de menu :

- 1) cliquer sur le lien '**Alertes**' qui est situé dans la barre de menu. Ce lien se retrouve dans toutes les fenêtres concernant la gestion des stocks
- 2) ensuite, sélectionner dans l'onglet '**Alertes**' l'alerte dont vous souhaitez voir les détails
- 3) enfin, cliquer 2 fois consécutives sur cette alerte.

4.6 Marquer une alerte comme résolue *

* : Cette fonctionnalité est exclusivement réservée aux utilisateurs *Manager*.

L'utilisateur doit accomplir les actions suivantes à partir de toutes fenêtre ayant le lien '**Alertes**' dans sa barre de menu :

- 1) cliquer sur le lien '**Alertes**' qui est situé dans la barre de menu. Ce lien se retrouve dans toutes les fenêtres concernant la gestion des stocks
- 2) ensuite, sélectionner dans l'onglet '**Alertes**' l'alerte dont vous souhaitez voir les détails
- 3) enfin, cliquez sur le bouton "**Marquer résolue**".

4.7 Supprimer une alerte *

* : Cette fonctionnalité est exclusivement réservée aux utilisateurs *Manager*.

L'utilisateur doit accomplir les actions suivantes à partir de toutes fenêtre ayant le lien '**Alertes**' dans sa barre de menu :

- 1) cliquer sur le lien '**Alertes**' qui est situé dans la barre de menu. Ce lien se retrouve dans toutes les fenêtres concernant la gestion des stocks
- 2) ensuite, sélectionner dans l'onglet '**Alertes**' l'alerte dont vous souhaitez voir les détails
- 3) enfin, cliquez sur le bouton "**Supprimer une alerte**".

Chapitre 5

Point De Vente (La Vente d'Articles)

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Caissier 2.7, Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment vendre des articles, appliquer des rabais, et appliquer la TVA sur un article ou la retirer.

5.1 Introduction

La figure 5.1 illustre l'interface graphique pour procéder à la vente d'articles.

Figure 5.1 – La fenêtre pour vendre les articles.

Le tableau où sont affichés les articles à vendre a les colonnes suivantes :

- 1) Référence
- 2) Désignation
- 3) P.U. (Prix Unitaire)

- 4) Qté (**Quantité**)
- 5) Qté restante en stock (**Quantité restante en stock**)
- 6) Total TTC (**Total Toute Taxes Comprise**)
- 7) TVA (**Taxe sur la Valeur Ajouté**).

5.1.1 La stratégie de vente utilisée

Le titre de la fenêtre affiche la stratégie de vente des stocks utilisée. Dans la figure 5.1 par exemple, la stratégie de vente utilisée est **CMUP**.

5.2 Sélectionner des articles à vendre

Il existe 2 méthodes pour sélectionner des articles à vendre :

✓ **1^{ère} méthode**

Sélectionner les stocks des articles à vendre en entrant leur code bar dans le premier champs de texte de l'interface (voir figure 5.2)

Yeroth-erp-3.0 - point de vente - CMUP [factures pdf au format: 'petit']

Actions Outils Aide

Menu principal Alertes Lister les stocks

Articles Article au détail **117,97 FCFA**

référence [focus avec F11] | désignation [focus avec F12]

	Référence	Désignation	Catégorie	Qté	Qté en stock	Prix unitaire	TVA	Total TTC
1	123456789	Supermont	Eau minérale	1	31.00	110.00	7.97	117.97

Caissier: **Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU**

Imprimante: **epson TM-T20ii**

Nom du client:

À rembourser: **0,00 FCFA**

Quantité à vendre: **1**

Total HT: **110,00 FCFA**

TVA (7.25 %): **7,97 FCFA**

Total TTC: **117,97 FCFA**

annuler vendre

Figure 5.2 – Le champs de texte pour ajouter les articles en utilisant leur code bar.

✓ 2^{ème} méthode

Sélectionner les stocks des articles à vendre en entrant leur désignation dans le deuxième champs de texte de l'interface (voir figure 5.3).

The screenshot shows the 'Yeroth-erp-3.0 - point de vente - CMUP [factures pdf au format: 'petit']' interface. At the top, there are menu items: 'Actions', 'Outils', 'Aide', 'Menu principal', 'Alertes', and 'Lister les stocks'. A green bar displays '1 716,00 FCFA'. Below this, a search bar contains 'Curcuma-ginseng tea'. A table lists the selected item:

Référence	Désignation	Catégorie	Qté	Qté en stock	Prix unitaire	TVA	Total TTC
1 129876543	Curcuma-ginseng tea	Tea	1	65.00	1600.00	116.00	1716.00

At the bottom, a summary section shows:

Caissier	Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU	Quantité à vendre	1
Imprimante	epson TM-T20ii	Total HT	1 600,00 FCFA
Nom du client		TVA (7.25 %)	116,00 FCFA
À rembourser	0,00 FCFA	Total TTC	1 716,00 FCFA

Buttons for 'annuler' and 'vendre' are located at the bottom right.

Figure 5.3 – Le champs de texte pour ajouter les articles en utilisant leur désignation.

5.3 Afficher les détails d'un article / stock sélectionné pour la vente

La figure 5.5 illustre les détails du stock 'Saouda'.

Il existe deux méthodes pour voir les détails d'un stock sélectionné pour la vente :

✓ **1^{ère} méthode**

Il suffit de cliquer deux fois sur n'importe quelle partie autre que '**Qté**' de la ligne du stock sélectionné.

✓ **2^{ème} méthode**

Il suffit de cliquer sur l'onglet '**Article au détail**' après la sélection du stock.

5.4 Changer la quantité à vendre d'un article / stock

Il existe deux méthodes pour changer la quantité d'articles d'un stock :

✓ 1^{ère} méthode

il faut cliquer sur l'élément 'Qté' avec le bouton gauche de la souris, et ensuite changer la quantité à vendre (voir figure 5.4)

The screenshot shows the 'Yeroth-erp-3.0 - point de vente - CMUP' interface. At the top right, the total amount is displayed as '8 580,00 FCFA'. Below this, there are tabs for 'Articles' and 'Article au détail'. A search bar contains 'référence [focus avec F11]' and 'désignation [focus avec F12]'. A table lists the product details:

Référence	Désignation	Catégorie	Qté	Qté en stock	Prix unitaire	TVA	Total TTC
1 129876543	Curcuma-ginseng tea	Tea	5	65.00	1600.00	580.00	8580.00

At the bottom, a summary section shows the cashier 'Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU', the printer 'epson TM-T20ii', and the amount to be refunded '0,00 FCFA'. To the right, the 'Quantité à vendre' is set to '5', and the total amounts are: Total HT (8 000,00 FCFA), TVA (7.25 %) (580,00 FCFA), and Total TTC (8 580,00 FCFA). Buttons for 'annuler' and 'vendre' are visible at the bottom right.

Figure 5.4 – L'élément 'Qté' sélectionné pour changer la quantité d'articles 'Cola' à vendre.

✓ 2^{ème} méthode

il faut cliquer deux fois sur n'importe quel autre partie de la ligne du stock sélectionné, autre que 'Qté' pour avoir accès à une vue détaillée de ce stock.

La vue de détails du stock permet de changer la quantité à vendre dans le champ de texte 'quantité à vendre' (voir figure 5.5).

The screenshot shows a web application window titled "Yeroth-erp-3.0 - point de vente - CMUP [factures pdf au format: 'petit']". The interface includes a menu bar with "Actions", "Outils", and "Aide". Below the menu, there are navigation links: "Menu principal", "Alertes", and "Lister les stocks". The main content area is divided into two tabs: "Articles" and "Article au détail". The "Article au détail" tab is active, displaying the following information:

référence de l'article	129876543	nom du client	nom du client
désignation de l'article	Curcuma-ginseng tea	nom du caissier	Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU
fournisseur	Carrefour		
catégorie	Tea		
prix unitaire	1 600,00 FCFA		
quantité en stock	65		
quantité à vendre	5		
remise (FCFA)	0.00		
remise (%)	0.00		
TVA (7.25 %)	<input checked="" type="checkbox"/>	580.00	
date de péremption	04/12/2020		
localisation	Yaoundé		

On the right side of the interface, there is a large green button labeled "Retour". Below the article details, there is a section titled "Image de l'article" which is currently empty.

Figure 5.5 – Le champs de texte 'quantité à vendre' permet de changer la quantité à vendre d'un article.

5.5 Appliquer une remise sur un article / stock à vendre

Voici la démarche à suivre pour appliquer une remise sur le prix unitaire d'un article à vendre :

- 1) Sélectionner l'article à vendre (voir section 5.2)
- 2) ouvrir la vue de détails de l'article auquel vous souhaitez appliquer une remise
- 3) appliquer la remise en FCFA ou en pourcentage, en choisissant respectivement les bouton de radio "**remise (FCFA)**" ou "**remise (%)**", et en entrant le montant ou le pourcentage de remise à appliquer. (voir figure 5.5)
- 4) vous pouvez ensuite conclure la vente (voir section 5.11).

5.6 Modifier la TVA sur un article à vendre

Voici la démarche à suivre pour retirer ou ajouter la TVA sur un article à vendre :

- 1) Sélectionner l'article à vendre (voir section 5.2)
- 2) ouvrir la vue de détails de l'article auquel vous souhaitez appliquer une remise
- 3) retirer ou ajouter la TVA en cochant le 'check box' TVA (voir figure 5.5).
- 4) vous pouvez ensuite conclure la vente (voir section 5.11).

5.7 Supprimer un article de la liste des articles à vendre

Yeroth-erp-3.0 - point de vente - CMUP [factures pdf au format: 'petit']

Actions Outils Aide

Menu principal Alertes Lister les stocks

Articles Article au détail **8 697,97 FCFA**

référence [focus avec F11] désignation [focus avec F12]

	Référence	Désignation	Catégorie	Qté	Qté en stock	Prix unitaire	TVA	Total TTC
1	129876543	Curcuma-ginseng tea	Tea	5	65	1600.00	580.00	8580.00
2	123456789	Supermont	Eau minérale	1	31.00	110.00	7.97	117.97

Caissier **Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU** Quantité à vendre **6**

Imprimante **epson TM-T20ii** Total HT **8 110,00 FCFA**

Nom du client TVA (7.25 %) **587,97 FCFA**

À rembourser **0,00 FCFA** Total TTC **8 697,97 FCFA**

annuler **vendre**

Figure 5.6 – Le bouton rouge sert à supprimer un article de la liste des articles à vendre.

Il suffit de sélectionner la ligne de l'article à vendre, et ensuite cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste après le champs de texte 'Caissier'.

Ce bouton rouge est illustré dans la figure 5.6, juste après le champs de texte 'Caissier'.

5.8 Vendre à un client divers

Il suffit de laisser le champs de texte 'Nom du client' vide lors de la vente.

5.9 Vendre à un client nommé

Il suffit de saisir le nom du client dans le champs de texte 'Nom du client'.

Figure 5.7 – La fenêtre de la création d'un nouveau compte client à partir de l'interface de vente.

Si le nom du client n'apparaît pas dans la liste suggérée, l'utilisateur doit sélectionner le texte '**nouveau client (*)**' (dans la liste suggérée). L'utilisateur sera alors conduit à la fenêtre pour créer un nouveau compte client (figure 5.7).

5.10 Annuler une vente en cours

Il suffit de cliquer sur le bouton "Annuler" pour annuler une vente en cours.

5.11 Conclure une vente

Voici la démarche à suivre pour conclure une vente :

- 1) sélectionner les articles à vendre (voir section 5.2)
- 2) entrer les quantités à vendre (voir section 5.4)
- 3) s'il y'a lieu, appliquer des remises ou modifier la TVA (voir section 5.5)
- 4) enfin, retourner à la fenêtre titrée '**Yeroth-erp-3.0 - Fenêtre de la vente**' et presser sur le bouton "**Vendre**" (voir figure 5.6).

5.12 Imprimer la facture à la suite d'une vente

YEROTH
Computer Systems R&D Start-Up
Email : yerotherp30@gmail.com
Tél. : +237 6 80 59 65 72
B.P. : 626262 Yaoundé

Numéro de contribuable : 123456789
Numéro de compte bancaire : 123456789,
UBC Plc

Yaoundé, le samedi 28 décembre 2019

Client "DIVERS"
Représentant :
B.P. :
Email :
Tél. :

Facture Nr. : 16 (comptant)

Heure de vente : 10 :14 :31
Boutique de vente : Douala
Vendeur : Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU

Référence	Désignation	Catégorie	Qté	Prix unitaire	TVA	Total TTC
129876543	Curcuma-gin.	Tea	1	1600.00	116.00	1716.00
123456789	Supermont	Eau minérale	1	110.00	7.97	117.97
TOTAUX			2		123,97	1 833,97 FCFA

Arrêté la présente facture au montant total TTC de **1 833,97 FCFA**.

Figure 5.8 – Une facture générée à la suite d'une vente.

Une facture au format PDF est automatiquement générée, juste après qu'une vente soit effectuée. La figure 5.8 illustre un exemple de facture.

5.13 Imprimer un exemple de facture au format PDF avant de conclure une vente

YEROTH
Computer Systems R&D Start-Up
Email : yerotherp30@gmail.com
Tél. : +237 6 80 59 65 72
B.P. : 626262 Yaoundé

Numéro de contribuable : 123456789
Numéro de compte bancaire : 123456789,
UBC Plc

Yaoundé, le samedi 28 décembre 2019

Client "DIVERS"
Représentant :
B.P. :
Email :
Tél. :

Facture Nr. : EXEMPLE (*NON VALIDE*) (comptant)

Heure de vente : 10 :11 :05
Boutique de vente : Douala
Vendeur : Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU

Référence	Désignation	Catégorie	Qté	Prix unitaire	TVA	Total TTC
129876543	Curcuma-gin.	Tea	1	1600.00	116.00	1716.00
TOTAUX			1		116,00	1 716,00 FCFA

Arrêté la présente facture au montant total TTC de 1 716,00 FCFA.

Figure 5.9 – Une facture proforma générée avant de conclure une vente.

Il existe deux méthodes pour imprimer une facture proforma avant de conclure la vente éventuelle des articles présents dans le tableau qui apparaît dans la fenêtre titrée '**Yeroth-erp-3.0 - Fenêtre de la vente**'.

✓ **1^{ère} méthode**

Cliquer sur le lien '**Imprimer la facture (proforma)**' qui se trouve dans le menu déroulant '**Outils**'

✓ **2^{ème} méthode**

Presser simultanément les boutons "**CTRL**" et "**P**" de votre clavier.

Une facture proforma au format PDF est alors générée. Un exemple de facture proforma est illustré dans la figure 5.9.

Chapitre 6

La Sortie d'Articles

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Magasinier 2.6, Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment procéder à la sortie ou au transfert d'articles.

6.1 Introduction

Figure 6.1 – La fenêtre pour sortir des articles en stock.

La figure 6.1 illustre l'interface graphique pour procéder aux sorties, ou aux transferts d'articles.

La fenêtre avec pour titre "sortir ou transférer des stocks" permet d'effectuer les opérations suivantes :

- 1) **une sortie de stocks**;
- 2) **un transfert de stocks**.

Une **sortie de stocks** est le retrait d'articles par un client auprès d'une boutique (ou d'un dépôt) de votre entreprise après que le paiement se soit effectué dans une autre unité de l'entreprise.

Un **transfert de stocks** est un mouvement de stocks d'une boutique (ou d'un dépôt) de votre entreprise vers une autre unité de l'entreprise.

6.1.1 La stratégie de sortie des articles / stocks utilisée

Le titre de la fenêtre affiche la stratégie de sortie des stocks utilisée. La stratégie affichée dans la figure 6.1 est : "**CMUP**" (en effet : **Cours Moyen Unité Pondéré**).

6.2 Effectuer une sortie d'articles

La démarche pour effectuer une sortie d'articles en stock est la suivante :

- 1) sélectionner les articles à faire sortir (appliquer l'une des méthodes décrites dans la section 5.2 du chapitre 5 sur la vente d'article)
- 2) le cas échéant, choisissez le nom de l'entreprise cliente dans le menu déroulant du champs de texte '**Client**'
- 3) saisissez dans le champs de texte '**Récepteur**' le nom de la personne qui réceptionne les articles
- 4) si vous avez des notes spécifiques à cette sortie d'articles, écrire les dans le champs de texte '**notes**'
- 5) cliquer sur le bouton "**Sortir**" pour conclure la sortie de stocks.

6.3 Effectuer un transfert d'articles

La démarche pour effectuer un transfert d'articles en stock est la suivante :

- 1) sélectionner les articles à transférer (appliquer l'une des méthodes décrites dans la section 5.2 du chapitre 5 sur la vente d'article)
- 2) saisissez dans le champs de texte '**Récepteur**' le nom de la personne qui réceptionne les articles
- 3) saisissez ensuite dans le champs de texte '**Transfert**' le nom de la boutique ou du dépôt qui recevra les articles à transférer
- 4) si vous avez des notes spécifiques à ce transfert d'articles, écrire les dans le champs de texte '**notes**'
- 5) cliquez sur bouton "**Sortir**" pour conclure le transfert d'articles.

6.4 Autres opérations de sortie d'articles / de stocks

Pour toutes autres opérations de sortie des stocks, appliquer la méthode similaire décrite dans le chapitre 5 qui porte sur la vente d'articles (ex. : annuler la sortie d'articles, imprimer une proforma du bon de sortie, etc.).

Chapitre 7

Les Ventes (les états des ventes d'articles)

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Caissier 2.7, Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment consulter les chiffres d'affaires (les recettes). Le chapitre explique aussi comment paramétrer cette consultation afin d'obtenir des résultats plus précis (ex : le chiffre d'affaire réalisé sur un article).

7.1 Introduction

The screenshot shows the 'Yeroth-erp-3.0 - ventes' application window. It features a menu bar with 'Actions', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with icons for home, back, help, and print, along with 'Menu principal' and 'Alertes' buttons. The main content area has two tabs: 'Ventes' (selected) and 'Détails d'une vente'. A search bar labeled 'référence' is positioned above a table of sales records. The table has columns for 'Nr. Fac.', 'Date vente', 'Heure vente', 'Référence', 'Catégorie', 'Désignation', 'Prix unitaire', and 'Qté'. Below the table is a summary panel with various filters and totals.

	Nr. Fac.	Date vente	Heure vente	Référence	Catégorie	Désignation	Prix unitaire	Qté
1	12	28.12.2019	09:53:40	129876543	Tea	Curcuma-gins.	1 600,00	2,00
2	13	28.12.2019	09:54:01	129876543	Tea	Curcuma-gins.	1 600,00	1,00
3	14	28.12.2019	10:07:24	129876543	Tea	Curcuma-gins.	1 600,00	1,00
4	14	28.12.2019	10:07:24	123456789	Eau minérale	Supermont	110,00	1,00
5	15	28.12.2019	10:09:24	129876543	Tea	Curcuma-gins.	1 600,00	1,00
6	15	28.12.2019	10:09:24	123456789	Eau minérale	Supermont	110,00	1,00
7	16	28.12.2019	10:14:30	129876543	Tea	Curcuma-gins.	1 600,00	1,00
8	16	28.12.2019	10:14:30	123456789	Eau minérale	Supermont	110,00	1,00

Début	28/12/2019	désignation	Quantité vendue	9,00
Fin	28/12/2019	nom de la catégorie d'articles	TVA (FCFA)	719,91 FCFA
nom du caissier (caissière)		nom de l'entreprise cliente	Remise totale	0,00 FCFA
nom de l'entreprise fournisseur		numéro de facture	Total vente	10 649,91 FCFA
Total vente	>=			
réinitialiser filtre		filtrer		réinitialiser

Figure 7.1 – La fenêtre du module caisse (les états de ventes)

Le module 'Caisse' de yeroth-erp-3.0 donne une vue d'ensemble sur toutes les ventes effectuées. La figure 7.1 illustre l'interface graphique du module 'Caisse'.

7.2 Voir le journal des ventes sur une période de temps

Un utilisateur **avec le rôle Manager** définit les dates de début et de fin de la période sur laquelle il souhaite voir les ventes. Il peut aussi ajouter les paramètres suivants à sa requête :

- 1) le nom d'un caissier (champs de texte '**Caissier**')
- 2) la désignation d'un l'article (champs de texte '**Désignation**')
- 3) une catégorie d'articles (champs de texte '**Catégorie**')
- 4) le nom d'un client (champs de texte '**Client**')
- 5) le numéro d'une facture. (champs de texte '**Facture N.**').

Lorsque plus d'un paramètre est utilisé pour la requête, yeroth-erp-3.0 emploi l'opérateur logique '**AND**' pour générer la requête.

NB : les utilisateurs **avec le rôle Caissier** ont seulement accès à leur journal des ventes du jour. Ils ont aussi accès au paramétrage des éléments suivants :

- 1) la désignation d'un l'article (champs de texte '**Désignation**')
- 2) une catégorie d'articles (champs de texte '**Catégorie**')
- 3) le numéro d'une facture. (champs de texte '**Facture N.**').

7.3 Voir les détails d'une vente

Il suffit de cliquer deux fois sur la vente sélectionnée.

7.4 Voir le journal des ventes d'un caissier

Il suffit de paramétrer la requête avec le nom de ce caissier dans le champs de texte '**Caissier**' (Voir la figure 7.1).

7.5 Voir le journal des ventes d'un article

Il suffit de paramétrer la requête avec la désignation de cet article. Ceci se fait dans le champs de texte '**Désignation**' (Voir la figure 7.1).

7.6 Voir le journal des ventes d'une catégorie d'articles

Il suffit de paramétrer la requête avec le nom de la catégorie de cet article. Ceci se fait dans le champs de texte '**Catégorie**' (Voir la figure 7.1).

7.7 Voir le journal des achats d'un client nommé

Il suffit de paramétrer la requête avec le nom du client concerné. Ceci se fait dans le champs de texte '**Client**' (Voir la figure 7.1).

7.8 Voir le journal des ventes d'une facture

Il suffit de paramétrer la requête avec le numéro de facture correspondant. Ceci se fait dans le champs de texte '**Facture N.**' (Voir la figure 7.1).

7.9 Imprimer le journal des ventes au format PDF

Il existe deux méthodes pour imprimer 'le journal des ventes' de la liste des ventes qui apparaît à la fenêtre titré '**Yeroth-erp-3.0 - Caisse**'.

✓ 1^{ère} méthode

Cliquer sur le lien '**Imprimer le journal des ventes**' qui se trouve dans le menu déroulant '**Outils**'

✓ 2^{ème} méthode

Presser simultanément les boutons "**CTRL**" et "**P**" de votre clavier.

Chapitre 8

Les Mouvements de Stocks

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Magasinier 2.6, Manager 2.3.

Ce chapitre explique la différence entre une sortie et un transfert de stocks. Il décrit aussi comment consulter les transferts et les sorties des stocks effectués.

8.1 Introduction

Figure 8.1 – La fenêtre pour visualiser les sorties et les transferts d'articles.

La figure 8.1 illustre l'interface de yeroth-erp-3.0 pour visualiser les sorties et les transferts d'articles.

Dans yeroth-erp-3.0, une transaction est :

- 1) une **sortie de stocks**,
- 2) ou bien un **transfert de stocks**.

Une **sortie de stocks** est le retrait d'articles par un client auprès d'une boutique ou d'un dépôt de l'entreprise qui utilise yeroth-erp-3.0.

Un **transfert de stocks** est un mouvement de stocks d'une boutique ou d'un dépôt de l'entreprise vers une boutique ou dépôt de votre entreprise.

8.2 Voir les transactions sur une période de temps

- 1) Sélectionnez les dates de début et de fin respectivement dans les champs de dates 'Début' et 'Fin'.

Les transferts de stocks s'affichent automatiquement dans le 1^{er} premier onglet, pendant que les sorties de stocks s'affichent automatiquement dans le 2^{ème} onglet.

L'utilisateur peut aussi ajouter les paramètres suivants à sa requête :

- 1) le nom d'un magasinier (champs de texte '**Magasinier**')
- 2) la désignation d'un l'article (champs de texte '**Désignation**')
- 3) la catégorie d'un l'article (champs de texte '**Catégorie**')
- 4) le numéro d'un bon de sortie (champs de texte '**Numéro du bon de sortie**')
- 5) le nom d'un récepteur (champs de texte '**Nom du récepteur**').

Lorsque plus d'un paramètre est utilisé pour la requête, yeroth-erp-3.0 emploie l'opérateur logique '**AND**' entre les différents paramètres pour générer le résultat de la requête.

8.3 Voir les transactions d'un magasinier

- 1) Sélectionnez dans le champs de texte '**Magasinier**' le nom du magasinier dont vous souhaitez observer les transactions effectuées .
- 2) Les transactions du magasinier choisi s'affichent automatiquement.

8.4 Voir les transactions d'un article

- 1) Sélectionnez dans le champs de texte '**Désignation**' la désignation de l'article dont vous souhaitez visualiser les transactions effectuées .
- 2) Les transactions de l'article choisi s'affichent automatiquement.

8.5 Voir les transactions d'une catégorie d'articles

- 1) Sélectionnez dans le champs de texte '**Catégorie**' le nom de la catégorie d'articles dont vous souhaitez visualiser les transactions effectuées.
- 2) Les transactions de la catégorie d'articles choisie s'affichent automatiquement.

8.6 Voir les transactions d'un bon de sortie

- 1) Sélectionnez dans le champs de texte '**Numéro du bon de sortie**' le numéro du bon de sortie dont vous souhaitez visualiser les transactions effectuées.
- 2) Les transactions du bon de sortie choisi s'affichent automatiquement.

8.7 Voir les transactions d'un récepteur d'articles

- 1) Sélectionnez dans le champs de texte '**Nom du récepteur**' le nom de la personne dont vous souhaitez visualiser les transactions effectuées, dont il a été le récepteur.
- 2) Les transactions de la personne choisi s'affichent automatiquement.

8.8 Imprimer le journal des transactions au format PDF

Il existe deux méthodes pour imprimer 'le journal des transactions' qui apparaît dans la fenêtre titrée '**Yeroth-erp-3.0 - transactions**'.

✓ **1^{ère} méthode**

Cliquez sur le lien '**Imprimer le journal des sorties/transferts**' qui se trouve dans le menu déroulant '**Outils**'.

✓ **2^{ème} méthode**

Pressez simultanément les boutons "**CTRL**" et "**P**" de votre clavier.

Un fichier au format PDF est alors généré et affiché.

La figure 8.2 illustre un exemple de journal de sorties des stocks au format PDF.

YEROTH
Computer Systems R&D Start-Up
Email: yerothp30@gmail.com
Tél.: +237 6 80 59 65 72
B.P.: 626262, Douala

Numéro de contribuable: 123456789
Numéro de compte bancaire: 123456789,
UBC Plc

Douala, le samedi 28 décembre 2019

Journal des transferts d'articles du 28.12.2019 au 28.12.2019

Imprimé par: Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU
Heure d'impression: 10:27:08
Filtres: ""

id	Date sortie	Heure sortie	Référence	Désignation	Catégorie	Qté sortie	Local. sortie	Local. entrée	Nom magasinier
1	28.12.2019	10:27:01	5678	Thé	Tea	3,00	Bassa	Bonapriso - .	Xavier NOUMB.
						3,00			

Figure 8.2 – Un journal de sorties des stocks.

Chapitre 9

Les Tableaux de Bords

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment consulter les tableaux de bord. En effet, bon nombre de décisions des Manager proviennent de la visualisation des rapports financiers, et commerciaux.

9.1 Introduction

Figure 9.1 – La fenêtre principale pour générer les tableaux de bords.

La figure ?? illustre l'interface de yeroth-erp-3.0 pour paramétrer et générer l'évolution du chiffre d'affaire (au format PDF) sur une période de temps.

L'interface graphique 'comparaison des chiffres d'affaires' (figure ??) permet à l'utilisateur de comparer les chiffres d'affaire d'objets allant de 2 à 9 unités.

Les objets de comparaisons sont les suivants :

- 1) le chiffre d'affaire des articles vendus
- 2) le chiffre d'affaire des catégories d'articles vendues
- 3) le chiffre d'affaire des clients nommés de l'entreprise
- 4) le chiffre d'affaire des caissiers de l'entreprise.

L'utilisateur a le choix entre les diagrammes comparatifs suivants :

- 1) le diagramme en bande
- 2) le diagramme circulaire.

La figure 9.3 et 9.4 illustrent des exemples de diagramme comparatif en 'diagramme en bande' et en 'diagramme circulaire' respectivement.

9.2 Générer l'évolution du chiffre d'affaire

Il faut effectuer les actions suivantes dans l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 illustrée dans la figure ?? :

- 1) choisir la date de 'début (mois)'
- 2) choisir la date de 'fin (mois)'
- 3) choisir l'année souhaitée
- 4) conclure en cliquant sur le bouton "**générer le fichier PDF**".

9.3 Générer les chiffres d'affaires de plusieurs articles de façon comparative

La figure ?? illustre comment générer un diagramme en bande, comparatif des quatre articles avec les chiffres d'affaires les plus élevés.

Figure 9.2 – Une figure comparative des chiffres d'affaires de quatre articles de la fenêtre des rapports commerciaux.

La figure 9.3 illustre le fichier PDF généré avec pour option 'diagramme en bandes'.

La figure 9.4 illustre le fichier PDF généré avec pour option 'diagramme circulaire'.

YEROTH
Computer Systems R&D Start-Up
Émail: yerotherp30@gmail.com
Tél.: +237 6 80 59 65 72
B.P.: 626262 Douala

Numéro de contribuable: 123456789
Numéro de compte bancaire: 123456789,
UBC Plc

Douala, le samedi 28 décembre 2019

Diagramme en bandes représentant "articles avec les chiffres d'affaires les plus élevés" (en pourcentage %).

Générer par: Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU
Heure de génération: 10:29:49
Période: 01.01.2019 – 28.12.2019

Figure 1: articles avec les chiffres d'affaires les plus élevés.

Détails en FCFA:

- 1) "Curcuma-ginseng tea": 20 600,00 FCFA
- 2) "Supermont": 1 039,70 FCFA

Figure 9.3 – Une figure comparative du chiffre d'affaire de plusieurs articles à l'aide d'un digramme en bande.

YEROTH
Computer Systems R&D Start-Up
Émail: yerotherp30@gmail.com
Tél.: +237 6 80 59 65 72
B.P.: 626262 Douala

Numéro de contribuable: 123456789
Numéro de compte bancaire: 123456789,
UBC Plc

Douala, le samedi 28 décembre 2019

Diagramme circulaire représentant "articles avec les chiffres d'affaires les plus élevés" (en pourcentage %).

Générer par: Xavier NOUMBISSI-NOUNDOU
Heure de génération: 10:33:29
Période: 01.01.2019 – 28.12.2019

Figure 1: articles avec les chiffres d'affaires les plus élevés.

Détails en FCFA:

- 1) "Curcuma-ginseng tea": 20 600,00 FCFA
- 2) "Supermont": 1 039,70 FCFA

9.4 Générer les chiffres d'affaires de plusieurs catégories articles de façon comparative

Il faut procéder comme à la section 9.3, juste en changeant le combo box 'sujets' d'articles à 'catégories' et le combo box 'qualité'.

9.5 Générer les chiffres d'affaires de plusieurs clients de façon comparative

Il faut procéder comme à la section 9.3, juste en changeant le combo box 'sujets' d'articles à 'clients' et le combo box 'qualité'.

9.6 Générer les chiffres d'affaires de plusieurs caissiers de façon comparative

Il faut procéder comme à la section 9.3, juste en changeant le combo box 'sujets' d'articles à 'caissiers' et le combo box 'qualité'.

Chapitre 10

Les Informations Générales

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Administrateur 2.2, Caissier 2.7, Magasinier 2.6, Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment avoir accès aux informations publiques de l'entreprise et de yeroth-erp-3.0 (ex. : le siège social de l'entreprise, la version de yeroth-erp-3.0 utilisée, etc).

10.1 Voir les détails de l'utilisateur avec lequel on s'est enregistré

Figure 10.1 – Un exemple de la fonctionnalité 'Qui suis je?'.

La figure 10.1 illustre un exemple de la fonctionnalité '**Qui suis je?**'.

À partir de n'importe quelle fenêtre de yeroth-erp-3.0, cliquez sur le lien '**Qui suis je?**' dans le menu déroulant '**Outils**' pour obtenir les informations suivantes de l'utilisateur avec lequel on s'est enregistré :

- 1) l'email
- 2) l'identification de l'utilisateur
- 3) la localisation
- 4) les noms
- 5) le numéro de téléphone 1
- 6) le numéro de téléphone 2
- 7) les prénoms
- 8) le rôle
- 9) le titre.

10.2 Voir les informations générales de l'entreprise

À partir de n'importe quelle fenêtre de yeroth-erp-3.0 (excepté les fenêtres de l'administration), cliquez sur le lien '**Informations sur l'entreprise**' dans le menu déroulant '**Aide**' pour obtenir les informations suivantes de l'entreprise où yeroth-erp-3.0 est ainsi déployé :

- 1) l'email
- 2) l'adresse
- 3) la boîte postale
- 4) la dénomination de l'entreprise
- 5) la localisation
- 6) le numéro de contribuable
- 7) le pays
- 8) les secteurs d'activités
- 9) le siège social
- 10) le téléphone
- 11) la ville.

La figure 10.2 illustre un exemple de la fonctionnalité '**Informations sur l'entreprise**'.

Figure 10.2 – Un exemple de la fonctionnalité '**Informations sur l'entreprise**'.

10.3 Voir le manuel de l'utilisateur au format PDF

Il suffit de cliquer sur le lien '**Manuel de l'utilisateur (PDF)**' qui se trouve dans le menu '**Aide**' de la fenêtre principale de chaque type d'utilisateur de yeroth-erp-3.0 :

- 1) *Administrateur* (voir figure 2.1)
- 2) *Caissier* (voir figure 2.6)
- 3) *Magasinier* (voir figure 2.5)
- 4) *Manager* (voir figure 2.2).

10.4 Voir la version de yeroth-erp-3.0 que vous utilis

Il suffit de cliquer sur le lien '** propos**' qui se trouve dans le menu '**Aide**' de n'importe quelle fenetre de yeroth-erp-3.0.

La figure 10.3 illustre un exemple de la fonctionnalit '** propos**'.

Figure 10.3 – Un exemple de la fonctionnalit '** propos**'.

Chapitre 11

L'Administration de yeroth-erp-3.0

Rôles ayant accès à la fonctionnalité : Administrateur 2.2, Manager 2.3.

Ce chapitre décrit comment effectuer les tâches d'administration (ex : créer un nouveau compte pour un utilisateur, etc.).

11.1 Introduction

Figure 11.1 – La fenêtre de l'administrateur.

La figure 11.1 illustre la fenêtre d'accueil de l'administration de yeroth-erp-3.0.

On y arrive automatiquement lorsqu'on s'enregistre à yeroth-erp-3.0 avec un utilisateur du rôle *Administrateur*.

Avec un utilisateur du rôle *Manager*, on clique sur le bouton "**Administration**" à partir de l'interface d'accueil des utilisateurs du rôle *Manager* (voir figure 2.2).

11.2 La connection à d'autres localisations

La figure 11.2 illustre l'interface graphique de connection à la base de données d'une autre localisation; cette interface graphique est le 1^{er} onglet de la fenêtre de l'administration.

Figure 11.2 – l'interface graphique de connection de yeroth-erp-3.0 à d'autres localisations.

Voici la procédure par laquelle l'utilisateur peut connecter son installation de yeroth-erp-3.0 à la base de données d'autres localisations :

- 1) choisir dans le champs de texte '**localisation**' le nom de localisation à laquelle on souhaite se connecter. Lorsque cela est fait, l'adresse IP de la localisation choisie est automatiquement affichée dans le champs de texte '**adresse IP**'
- 2) cliquer sur le bouton "**connecter**".

Si la connection est réussie, le mot '**ONLINE**' est affiché en couleur verte au dessus du bouton "**connecter**".

11.3 Les paramètres généraux

La figure 11.3 illustre l'interface graphique des paramètres généraux de yeroth-erp-3.0; cette interface graphique est le 4^{ème} onglet de la fenêtre de l'administration de yeroth-erp-3.0.

Les paramètres généraux qui peuvent être modifiés sont les suivants :

- 1) le lecteur des fichiers PDF
- 2) le compilateur des fichiers '.tex'
- 3) le répertoire des fichiers temporaires
- 4) la taxe sur la valeur ajouté
- 5) la stratégie de vente/sortie des stocks (**CMUP**, **DEF_DEO**, **FIFO**, **LIFO**)
 - 1) la sélection de **CMUP** présente tous les stocks présents dans la base de données
 - 2) la sélection **DEF_DEO** présente tous les stocks selon la stratégie "**Date of Preemption, First Date of Preemption Out**"
 - 3) la sélection de **FIFO** présente tous les stocks selon la stratégie "**First In, First Out**"
 - 4) la sélection de **LIFO** présente tous les stocks selon la stratégie "**Last In, First Out**"
- 6) le format des fichiers de facturations
- 7) l'année de départ des rapports lors de la génération des chiffres d'affaire.

Les stratégies de gestion des stocks sont décrites dans la section 3.2.

Figure 11.3 – l'interface graphique de paramétrage général de yeroth-erp-3.0.

11.4 Les paramètres du système d'alertes

La figure 11.4 illustre l'interface graphique des paramètres du système d'alertes de yeroth-erp-3.0; cette interface graphique est le 5^{ème} onglet de la fenêtr de l'administration de yeroth-erp-3.0.

Figure 11.4 – l'interface graphique de paramétrage du système d'alertes yeroth-erp-3.0.

Le système d'alertes est démarré par défaut lors du démarrage de l'ordinateur.

Il faut démarrer l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 en tant qu'administrateur du système d'exploitation afin de pouvoir stopper le système d'alertes lorsqu'il a été démarré lors du démarrage de l'ordinateur.

Les paramètres du système d'alertes qui peuvent être modifiés sont les suivants :

- 1) **alertes sur la période (s)** : définit l'intervalle de temps (en secondes) après lequel yeroth-erp-3.0 visite la base de données pour voir s'il y'a de nouvelles alertes sur les périodes de temps
- 2) **alertes sur la quantité (s)** : définit l'intervalle de temps (en secondes) après lequel yeroth-erp-3.0 visite la base de données pour voir s'il y'a de nouvelles alertes sur les quantités en stocks.

Cette interface graphique permet aussi :

- 1) de **démarrer le système d'alertes** en pressant sur le bouton "**démarrer**". Lorsque le système d'alertes est en marche, le mot anglais '**ON**' est affiché en vert au dessus du bouton "**démarrer**".
- 2) **d'arrêter le système d'alertes** en pressant sur le bouton "**arrêter**". Lorsque le système d'alertes n'est pas en marche, le mot anglais '**OFF**' est affiché en couleur rouge au dessus du bouton "**arrêter**".
Cette action nécessite que l'utilisateur est démarré yeroth-erp-3.0 en tant qu'administrateur du système d'exploitation.
- 3) **d'actualiser le statut** dans lequel se trouve le système d'alertes en pressant sur le bouton "**rafraîchir le statut**".

11.5 Les Alertes

11.5.1 Afficher les détails d'une alerte

La figure 11.5 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'une alerte.

Figure 11.5 – Une interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'une alerte.

✓ Procédure pour afficher les détails d'une alerte

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une alerte**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.7.
- 4) Sélectionner l'alerte dont vous souhaitez afficher les détails dans la liste des alertes affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Afficher**". Les détails sur le stock sont affichés dans une nouvelle fenêtre.

11.5.2 Créer une alerte

La figure 11.6 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer une alerte.

Données de l'alerte	
désignation de l'article	Curcuma-ginseng tea
désignation de l'alerte	curcuma_alerte_3
ID du destinataire	ycassiere1
quantité en stock	57
stock minimum	66
date de péremption	04.12.2020
nom du destinataire	Caissiere YEROTH YEROTH
condition	<=
quantité	50
début	28/12/2019
fin	28/12/2019
message de l'alerte	Renouveler le stock !

Figure 11.6 – L'interface graphique pour créer des alertes.

✓ **Procédure pour créer une alerte** Consulter les sections 4.2 et 4.3 pour savoir comment créer respectivement des alertes sur la quantité en stock et des alertes sur la période de temps.

11.5.3 Lister les alertes

La figure 11.7 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui liste les alertes.

Figure 11.7 – L'interface graphique qui liste les alertes.

✓ Procédure pour lister les alertes

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir la figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une alerte**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre qui liste les alertes (voir la figure 11.7).

11.5.4 Modifier les détails d'une alerte

La figure 11.8 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour modifier les détails d'une alerte.

Figure 11.8 – L'interface graphique pour modifier les d'étails d'une alerte.

✓ Procédure pour modifier les détails d'une alerte

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le 'combo box opérations'.
- 3) Choisir '**une alerte**' dans le 'combo box sujets'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.7.
- 4) Sélectionner l'alerte dont vous souhaitez modifier les détails dans la liste des alertes affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Modifier**". Les détails sur le stock sont affichés dans une nouvelle fenêtre.
- 6) Faites les modifications que vous souhaitez. Pour les alertes, seul le message d'alerte peut être modifié.
- 7) Cliquer sur le bouton "**valider**" pour valider les modifications faites.

11.5.5 Supprimer une alerte

La figure 11.9 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour supprimer une alerte.

Figure 11.9 – L'interface graphique pour supprimer des alertes.

✓ Procédure pour supprimer une alerte

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**supprimer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une alerte**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.7.
- 4) Sélectionner l'alerte à supprimer dans la liste des alertes affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Supprimer**". La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix. Cliquer sur le "**OK**" pour confirmer votre choix.

11.6 Les Catégories d'Articles

11.6.1 Afficher les détails d'une catégorie d'articles

Figure 11.10 – L'interface graphique pour afficher les détails d'une catégorie d'articles.

La figure 11.10 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'une catégorie d'articles.

✓ Procédure pour afficher les détails d'une catégorie d'articles

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une catégorie d'articles**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.12.
- 4) Sélectionner la catégorie d'articles dont vous souhaitez afficher les détails.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Afficher**". Les détails sur la catégorie d'articles sont affichés dans une nouvelle fenêtre.

11.6.2 Créer une catégorie d'articles

Figure 11.11 – L'interface graphique pour créer une catégorie d'articles.

La figure 11.11 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer une nouvelle catégorie d'articles.

✓ Procédure pour créer une catégorie d'articles

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une catégorie d'articles**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.11.
- 4) Saisissez la désignation de la nouvelle catégorie d'articles à créer dans le champs de texte '**désignation**'.
- 5) Si vous le souhaitez, saisissez un texte qui décrit cette nouvelle catégorie d'articles dans le champs de texte '**description de la catégorie**'.
- 6) Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour valider votre travail.

11.6.3 Lister les catégories d'articles

Figure 11.12 – L'interface graphique qui liste les catégories d'articles.

La figure 11.12 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui liste les catégories d'articles.

✓ Procédure pour lister les catégories d'articles

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une catégorie d'articles**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre qui liste les catégories d'articles (figure 11.12).

11.6.4 Modifier les détails d'une catégorie d'articles

Figure 11.13 – L'interface graphique pour modifier les d'étails d'une catégorie d'articles.

La figure 11.13 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour modifier les détails d'une catégorie d'articles.

✓ Procédure pour modifier les détails d'une catégorie d'articles

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**catégorie d'articles**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.12.
- 4) Sélectionner l'alerte dont vous souhaitez modifier les détails dans la liste des désignations des catégories d'articles affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Modifier**". Les détails sur le stock sont affichés dans une nouvelle fenêtre.
- 6) Faites les modifications que vous souhaitez. Pour les alertes, seul le message d'alerte peut être modifié.
- 7) Cliquer sur le bouton "**valider**" pour valider les modifications faites.

11.6.5 Supprimer une catégorie d'article

Figure 11.14 – L'interface graphique pour supprimer une catégorie d'articles.

La figure 11.14 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour supprimer une catégorie d'articles.

✓ Procédure pour supprimer une catégorie d'articles

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**supprimer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une catégorie d'articles**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.12.
- 4) Sélectionner l'alerte à supprimer dans la liste des désignations des catégories d'articles affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Supprimer**". La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix. Cliquer sur le "**OK**" pour confirmer votre choix.

11.7 Les Comptes Clients

11.7.1 Afficher les détails d'un compte client

Figure 11.15 – L'interface graphique pour afficher les détails d'un compte client.

La figure 11.15 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'un compte client.

✓ Procédure pour afficher les détails d'un compte client

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte client**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.17.
- 4) Sélectionner le compte client dont vous souhaitez afficher les détails dans la liste des comptes clients affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Afficher**". Les détails du compte client sont affichés dans une nouvelle fenêtre.

11.7.2 Créer un compte client

The screenshot shows a web application window titled "Yeren - administration - créer". The interface includes a menu bar with "Actions", "Outils", and "Aide". Below the menu is a "Menu principal" section with buttons for "Créer", "Lister", "Administration", "Modifier", and "Supprimer". A secondary menu contains tabs for "Alerte", "Bon de commande", "Catégorie", "Client", "Compte utilisateur", "Fournisseur", and "Localisation". The "Client" tab is active, displaying a form titled "Données du client". The form has two columns of input fields: the left column contains fields for "nom de l'entreprise", "nom du représentant", "quartier", "ville", "pays", "siège social", "email @", "numéro de téléphone 1", "numéro de téléphone 2", and "numéro de contribuable"; the right column contains a large text area for "description du client". At the bottom right of the form are "Annuler" and "Valider" buttons.

Figure 11.16 – L'interface graphique pour créer un compte client.

La figure 11.16 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer un nouveau compte client.

✓ Procédure pour créer un compte client

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte client**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.16.
- 4) Saisissez les informations requises dans les champs de texte suivants :
 - 1) nom de l'entreprise **[obligatoire]**
 - 2) nom du représentant **[obligatoire]**
 - 3) quartier
 - 4) ville
 - 5) pays
 - 6) siège social
 - 7) email@
 - 8) numéro de téléphone 1
 - 9) numéro de téléphone 2
 - 10) numéro de contribuable
 - 11) description du client.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour valider votre travail.

11.7.3 Lister les comptes clients

Figure 11.17 – L'interface graphique qui liste les comptes clients.

La figure 11.17 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui liste les comptes clients.

✓ Procédure pour lister les comptes clients

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte client**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre qui liste les comptes clients (figure 11.17).

11.7.4 Modifier les détails d'un compte client

The screenshot shows a web application window titled "Yeren - administration - modifier". At the top, there is a navigation bar with "Actions", "Outils", and "Aide" menus. Below this is a "Menu principal" with icons for home, back, and help. A row of buttons includes "Créer", "Lister", "Administration", "Modifier", and "Supprimer". A secondary row of tabs includes "Alerte", "Bon de commande", "Catégorie", "Client", "Compte utilisateur", "Fournisseur", and "Localisation". The "Client" tab is active, showing a form titled "Données du client". The form has two columns: the left column contains input fields for "nom de l'entreprise" (filled with "SAS SARL"), "nom du représentant" (filled with "Mr. Tchidjio"), "quartier", "ville", "pays", "siège social", "email @", "numéro de téléphone 1", "numéro de téléphone 2", and "numéro de contribuable". The right column contains a large text area for "description du client". At the bottom right of the form are "Annuler" and "Valider" buttons.

Figure 11.18 – L'interface graphique pour modifier les détails d'un compte client.

La figure 11.18 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour modifier les détails d'un compte client.

✓ Procédure pour modifier les détails d'un compte client

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte client**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.17.
- 4) Sélectionner le compte client dont vous souhaitez modifier les détails dans la liste des comptes clients affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Modifier**". Les détails du compte client sont affichés dans une nouvelle fenêtre.
- 6) Faites les modifications que vous souhaitez.
- 7) Cliquer sur le bouton "**valider**" pour valider les modifications faites.

11.7.5 Supprimer un compte client

Figure 11.19 – L'interface graphique pour supprimer un compte client.

La figure 11.19 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour supprimer un compte client.

✓ Procédure pour supprimer un compte client

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**supprimer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte client**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.17.
- 4) Sélectionner le compte client à supprimer dans la liste des comptes clients affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Supprimer**". La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix. Cliquer sur le "**OK**" pour confirmer votre choix.

11.8 Les Comptes Fournisseurs

11.8.1 Afficher les détails d'un compte fournisseur

Figure 11.20 – L'interface graphique pour afficher les détails d'un compte fournisseur.

La figure 11.20 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'un compte fournisseur.

✓ Procédure pour afficher les détails d'un compte fournisseur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte fournisseur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.22.
- 4) Sélectionner le compte fournisseur dont vous souhaitez afficher les détails dans la liste des comptes fournisseurs affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Afficher**". Les détails sur le compte fournisseur sont affichés dans une nouvelle.

11.8.2 Créer un compte fournisseur

The screenshot shows a web application window titled "Yeren - administration - créer". The interface includes a top navigation bar with "Actions", "Outils", and "Aide" menus. Below this is a "Menu principal" with buttons for "Créer", "Lister", "Administration", "Modifier", and "Supprimer". A secondary navigation bar contains tabs for "Alerte", "Bon de commande", "Catégorie", "Client", "Compte utilisateur", "Fournisseur", and "Localisation". The main content area is titled "Données du fournisseur" and contains a form with the following fields: "nom de l'entreprise", "nom du représentant", "quartier", "ville", "pays", "siège social", "email @", "numéro de téléphone 1", "numéro de téléphone 2", and "numéro de contribuable". A large text area for "description du fournisseur" is also present. At the bottom right of the form are "Annuler" and "Valider" buttons.

Figure 11.21 – L'interface graphique pour créer un nouveau compte fournisseur.

La figure 11.21 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer un nouveau compte fournisseur.

✓ Procédure pour créer un compte fournisseur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte fournisseur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.21.
- 4) Saisissez les informations requises dans les champs de texte suivants :
 - 1) nom de l'entreprise **[obligatoire]**
 - 2) nom du représentant
 - 3) quartier
 - 4) ville
 - 5) pays
 - 6) siège social
 - 7) email@
 - 8) numéro de téléphone 1
 - 9) numéro de téléphone 2
 - 10) numéro de contribuable
 - 11) description du fournisseur.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour valider votre travail.

11.8.3 Lister les fournisseurs

Figure 11.22 – L'interface graphique pour lister les comptes fournisseurs.

La figure 11.22 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui liste les comptes fournisseurs.

✓ Procédure pour lister les comptes fournisseurs

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte fournisseur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre qui liste les comptes fournisseurs (figure 11.22).

11.8.4 Modifier les détails d'un fournisseur

Figure 11.23 – L'interface graphique pour modifier les détails d'un compte fournisseur.

La figure 11.23 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour modifier les détails d'un compte fournisseur.

✓ Procédure pour modifier les détails d'un compte fournisseur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte fournisseur**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.22.
- 4) Sélectionner le compte fournisseur dont vous souhaitez modifier les détails dans la liste des comptes fournisseurs affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Modifier**". Les détails du compte fournisseur sont affichés dans une nouvelle fenêtre.
- 6) Faites les modifications que vous souhaitez.
- 7) Cliquer sur le bouton "**valider**" pour valider les modifications faites.

11.8.5 Supprimer un compte fournisseur

Figure 11.24 – L'interface graphique pour supprimer un fournisseur.

La figure 11.24 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour supprimer un compte fournisseur.

✓ Procédure pour supprimer un compte fournisseur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**supprimer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte fournisseur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.22.
- 4) Sélectionner le compte fournisseur à supprimer dans la liste des comptes fournisseurs affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Supprimer**". La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix. Cliquer sur le "**OK**" pour confirmer votre choix.

11.9 Les Comptes Utilisateurs

11.9.1 Afficher les détails d'un compte utilisateur

Figure 11.25 – L'interface graphique pour afficher les détails d'un compte utilisateur.

La figure 11.25 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'un compte utilisateur.

✓ Procédure pour afficher les détails d'un compte utilisateur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le 'combo box opérations'.
- 3) Choisir '**un compte utilisateur**' dans le 'combo box objets'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.27.
- 4) Sélectionner le compte utilisateur dont vous souhaitez afficher les détails dans la liste des comptes utilisateurs affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Afficher**". Les détails sur le compte utilisateur sont affichés dans une nouvelle fenêtre.

11.9.2 Créer un compte utilisateur

The screenshot shows a web application window titled "Yeren - administration - créer". The interface includes a menu bar with "Actions", "Outils", and "Aide". Below the menu is a "Menu principal" with buttons for "Créer", "Lister", "Administration", "Modifier", and "Supprimer". A secondary menu contains tabs for "Alerte", "Bon de commande", "Catégorie", "Client", "Compte utilisateur", "Fournisseur", and "Localisation". The main content area is titled "Données personnelles de l'utilisateur" and contains two columns of input fields. The left column includes fields for "prénoms", "noms", "titre", "lieu de naissance", "date de naissance" (with a date picker showing "11/05/2017"), "émail @", "numéro de téléphone 1", and "numéro de téléphone 2". The right column is titled "données de connexion" and includes fields for "id", "mot de passe (1)", "mot de passe (2)", "rôle", and "localisation" (with a dropdown menu showing "Golf"). At the bottom right, there are "Annuler" and "Valider" buttons.

Figure 11.26 – L'interface graphique pour créer un compte utilisateur.

La figure 11.26 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer un nouveau compte utilisateur.

✓ Procédure pour créer un compte utilisateur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte utilisateur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.26.
- 4) Saisissez les informations requises dans les champs de texte suivants :
 - 1) prénoms **[obligatoire]**
 - 2) noms **[obligatoire]**
 - 3) titre **[obligatoire]**
 - 4) lieu de naissance
 - 5) date de naissance
 - 6) ville
 - 7) province / état
 - 8) pays
 - 9) boîte postale
 - 10) email
 - 11) numéro de téléphone 1
 - 12) numéro de téléphone 2
 - 13) nom d'utilisateur **[obligatoire]**
 - 14) mot de passe **[obligatoire]**
 - 15) vérification du mot de passe **[obligatoire]**
 - 16) rôle **[obligatoire]**.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour valider votre travail.

11.9.3 Lister les comptes utilisateurs

Figure 11.27 – L'interface graphique pour lister les comptes utilisateurs.

La figure 11.27 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui liste les comptes utilisateurs.

✓ Procédure pour lister les comptes utilisateurs

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte utilisateur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre qui liste les comptes clients (figure 11.27).

11.9.4 Modifier les détails d'un compte utilisateur

The screenshot shows a web application window titled "Yeren - administration - modifier". The interface includes a menu bar with "Actions", "Outils", and "Aide". Below the menu is a "Menu principal" section with buttons for "Créer", "Lister", "Administration", "Modifier", and "Supprimer". A secondary menu contains "Alerte", "Bon de commande", "Catégorie", "Client", "Compte utilisateur", "Fournisseur", and "Localisation". The main content area is titled "Données personnelles de l'utilisateur" and contains two columns of form fields. The left column includes fields for "prénom" (Xavier), "nom" (NOUMBISSI NOUNDOU), "titre" (Pr.), "lieu de naissance" (Douala), "date de naissance" (01/01/1993), "email @" (xn@gmail.com), "numéro de téléphone 1", and "numéro de téléphone 2". The right column is titled "données de connexion" and includes fields for "id" (xavierp), "mot de passe" (masked with asterisks), "rôle" (LePatron), and "localisation" (Golf). At the bottom of the form are "Annuler" and "Valider" buttons.

Figure 11.28 – L'interface graphique pour modifier les détails d'un compte utilisateur.

La figure 11.28 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour modifier les détails d'un compte utilisateur.

✓ Procédure pour modifier les détails d'un compte utilisateur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte utilisateur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.27.
- 4) Sélectionner le compte utilisateur dont vous souhaitez modifier les détails dans la liste des comptes utilisateurs affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Modifier**". Les détails du compte utilisateur sont affichés dans une nouvelle fenêtre.
- 6) Faites les modifications que vous souhaitez.
- 7) Cliquer sur le bouton "**valider**" pour valider les modifications faites.

11.9.5 Supprimer un compte utilisateur

Figure 11.29 – L'interface graphique pour supprimer un compte utilisateur.

La figure 11.29 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour supprimer un compte utilisateur.

✓ Procédure pour supprimer un compte utilisateur

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**supprimer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**un compte utilisateur**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.27.
- 4) Sélectionner le compte utilisateur à supprimer dans la liste des comptes utilisateurs affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Supprimer**". La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix. Cliquer sur le "**OK**" pour confirmer votre choix.

11.10 Les Localisations

Une localisation représente une boutique ou un dépôt de l'entreprise utilisant yeroth-erp-3.0.

Les informations sur une localisation permettent de se connecter à la base de données de la boutique ou du dépôt qu'elle représente.

11.10.1 Afficher les détails d'une localisation

La figure 11.30 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui affiche les détails d'une localisation.

Figure 11.30 – L'interface graphique pour afficher les détails d'une localisation.

✓ Procédure pour afficher les détails d'une localisation

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une localisation**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.32.
- 4) Sélectionner la localisation dont vous souhaitez afficher les détails dans la liste des localisations affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Afficher**". Les détails sur la localisation choisie sont affichés dans une nouvelle fenêtre.

11.10.2 Créer une localisation

La figure 11.31 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour créer une localisation.

✓ Procédure pour créer une localisation

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**créer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une localisation**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.31.
- 4) Saisissez les informations requises dans les champs de texte suivants :
 - 1) adresse IP

Figure 11.31 – L'interface graphique pour créer une localisation.

- 2) nom **[obligatoire]**
- 3) numéro unique
- 4) quartier
- 5) ville
- 6) province / état
- 7) pays
- 8) boîte postale
- 9) date d'ouverture
- 10) email@
- 11) numéro de téléphone 1
- 12) numéro de téléphone 2
- 13) base de données
- 14) description du lieu.

Si vous avez entré une adresse IP pour cette localisation, vous devez choisir le type de base de données utilisé dans cette localisation. Pour l'instant, yeroth-erp-3.0 ne fonctionne qu'avec **MySQL**.

La section C.2 dans l'annexe C (L'Environnement Logiciel) contient plus d'information aux sujets des bases de données dans yeroth-erp-3.0.

- 5) Cliquer sur le bouton "**Valider**" pour valider votre travail.

11.10.3 Lister les localisations

La figure 11.32 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 qui liste les localisations.

Figure 11.32 – L'interface graphique pour créer une localisation.

✓ Procédure pour lister les localisations

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une localisation**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre qui liste localisations (figure 11.32).

11.10.4 Modifier les détails d'une localisation

La figure 11.33 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour modifier les détails d'une localisation.

Figure 11.33 – L'interface graphique pour modifier les détails d'une localisation.

✓ Procédure pour modifier les détails d'une localisation

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**lister**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une localisation**' dans le '*combo box objets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.32.
- 4) Sélectionner la localisation dont vous souhaitez modifier les détails dans la liste des localisations affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Modifier**". Les détails de la localisation sont affichés dans une nouvelle fenêtre.
- 6) Faites les modifications que vous souhaitez.
- 7) Cliquer sur le bouton "**valider**" pour valider les modifications faites.

11.10.5 Supprimer une localisation

La figure 11.34 illustre l'interface graphique de yeroth-erp-3.0 pour supprimer une localisation.

✓ Procédure pour supprimer une localisation

- 1) À partir de l'interface graphique de l'accueil de l'administration (voir figure 11.1), on clique sur l'onglet intitulé **opérations**.
- 2) Choisir '**supprimer**' dans le '*combo box opérations*'.
- 3) Choisir '**une localisation**' dans le '*combo box sujets*'. Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 11.32.
- 4) Sélectionner la localisation à supprimer dans la liste des localisations affichée.
- 5) Cliquer sur le bouton "**Supprimer**". La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix. Cliquer sur le "**OK**" pour confirmer votre choix.

Figure 11.34 – L'interface graphique pour supprimer une localisation.

Chapitre 12

Les Problèmes Connues et leurs Solutions

Ce chapitre décrit quelques problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de yeroth-erp-3.0 et comment les résoudre.

12.1 Démarrage du Système d'Alerte

Lorsque l'on démarre le système d'alerte, le bouton **ON** n'est pas aussitôt affiché.

Il est nécessaire de quitter la fenêtre et d'y revenir pour voir le bouton **ON** affiché.

Chapitre 13

Conclusion

Nous avons décrit yeroth-erp-3.0 dans ce document. yeroth-erp-3.0 est un logiciel de gestion des stocks et de gestion des ventes.

yeroth-erp-3.0 cible toutes les entreprises qui ont besoin d'une solution de gestion des stocks et de gestion des ventes efficaces et facile à utiliser.

yeroth-erp-3.0 est concis, efficace, et solutionne les problèmes de gestion des stocks et de gestion des ventes d'une façon pragmatique.

L'apprentissage de yeroth-erp-3.0 nécessite selon nos investigations environ 2 jours de formation de 4 heures chacun.

Merci pour votre confiance et vos appréciations.

PROF. DR.-ING. DIPL.-INF. XAVIER NOUNDOU .

Ce chapitre présente les raccourcis usuels de yeroth-erp-3.0, sous forme de tableau, pour accéder à certaines fonctions.

Raccourcis	Résumé de la fonction
Ctrl + H	Appelle l'aide, résumée pour l'utilisateur
Ctrl + P	Imprimer au format PDF
Ctrl + F	Lancer l'interface de recherche
Ctrl + I	Réinitialiser la recherche
Ctrl + W	Observer avec quel utilisateur je me suis enregistré (Qui suis je?)

Table A.1 – Tableau des raccourcis

L'environnement Hardware

Ce chapitre discute des composantes matérielles nécessaires pour le bon fonctionnement de yeroth-erp-3.0.

B.1 La mémoire RAM

yeroth-erp-3.0 peut être utilisé sur un ordinateur qui possède un minimum de 512 Mo de mémoire RAM (mémoire vive) sans aucun problème.

Cependant, nous recommandons l'utilisation d'ordinateurs ayant un minimum de 2 Go de mémoire RAM.

B.2 Le disque dur

L'utilisateur de yeroth-erp-3.0 doit se prémunir d'un disque dur en fonction de la quantité de données qu'il prévoit stocker dans la base de données.

yeroth-erp-3.0 n'a pas de requis quant à la capacité des disques durs du client. C'est le système d'exploitation et le système de gestion de base de données (SGBD) utilisé qui conditionnent la capacité des disques durs à utiliser.

B.3 Le Matériel Informatique Recommandé

YEROTH-PGI-3.0 Matériel Informatique Recommandé Pour Le Point De Vente

1 Le Lecteur de Code barres

Nous recommandons l'utilisation du lecteur de code barres " USB Plug and Play Automatic Barcode Scanner " (approx. 17€).

Le lecteur de code barres

2 L'imprimante de Tickets PDV (thermique)

TOUTES LES IMPRIMANTES DE TICKETS EPSON.

Nous recommandons l'utilisation de l'imprimante de tickets PDV (thermique) " Epson TM T20ii Point of Sale Thermal Printer " (approx. 100€).

L'imprimante de tickets PDV (thermique)

3 Le Tiroir de Caisse

Nous recommandons l'utilisation du tiroir de caisse " HP QT457AT " (approx. 90€).

Le tiroir de caisse

4 Le Moniteur

Nous recommandons l'utilisation du moniteur d'ordinateur " ASUS 15.6" LCD Monitor (VT168H) " (approx. 155€).

L'écran tactile

5 L'ordinateur

Nous recommandons l'utilisation de l'ordinateur " Lenovo Thinkcentre M720 Small Form Factor (SFF) " (approx. 450€).

L'ordinateur

6 TERMINAL À PLUSIEURS UTILISATEURS

Nous recommandons l'utilisation du terminal à plusieurs utilisateurs (3) NC-300 de "<http://www.savingology.com>" (approx. 112€).

Terminal à Plusieurs Utilisateurs

✓ **PARTICULARITÉS DANS CERTAINS PAYS ET/OU RÉGIONS DU MONDE** L'USAGE DES IMPRIMANTES DE TICKETS PDV, REQUIERT L'ACHAT ET L'UTILISATION D'1 APPAREIL POUR ENREGISTRER ET CERTIFIER TOUTES LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES ENTRE L'IMPRIMANTE PDV ET LE PGI YEROTH-PGI-3.0 (exemple : RFA, CANADA, etc.).

L'environnement Logiciel

Ce chapitre discute des logiciels requis (ou recommandés) pour le bon fonctionnement de yeroth-erp-3.0.

C.1 Le système d'exploitation

yeroth-erp-3.0 fonctionne exclusivement avec **Debian Linux** comme système d'exploitation. yeroth-erp-3.0 a été développé avec la **version 9.4.0 (stretch)** de Debian Linux.

C.2 Le système de gestion des bases de données

yeroth-erp-3.0 utilise de façon standard **MySQL** comme système de gestion des bases de données.

Le progiciel de gestion intégré yeroth-erp-3.0 a été développé et testé avec la version 5.5 de MySQL.

Ce chapitre décrit les différentes configurations de yeroth-erp-3.0.

D.1 Les configurations de yeroth-erp-3.0

yeroth-erp-3.0 a les configurations suivantes :

- 1) la configuration **standalone**
- 2) la configuration **académique**
- 3) la configuration **client**
- 4) la configuration **serveur**.

D.2 La configuration *standalone* de yeroth-erp-3.0

La configuration **standalone** de yeroth-erp-3.0 comprend toutes les fonctionnalités. Elle est utilisée pour une boutique ou pour un dépôt qui a besoin d'une seule installation de yeroth-erp-3.0.

D.3 La configuration *client* de yeroth-erp-3.0

La configuration *client* fonctionne uniquement en combinaison avec la configuration *serveur* de yeroth-erp-3.0.

La configuration **client** de yeroth-erp-3.0 ne donne pas accès à la section **Administration** du logiciel. Aussi, elle ne permet pas l'accès aux stocks des autres localisations.

D.4 La configuration *serveur* de yeroth-erp-3.0

La configuration **serveur** fonctionne uniquement en combinaison avec la configuration **client** de yeroth-erp-3.0.

La configuration **serveur** de yeroth-erp-3.0 comprend toutes les fonctionnalités et est utilisée dans le cadre d'une installation avec plusieurs **clients**.

Lorsqu'une configuration dans la section **paramètres de l'application** est modifiée, le serveur envoie un signal à chacun des **clients** afin qu'ils actualisent leurs paramètres de configuration, en les récupérant de la base de données.

